

Оцифрування уразливих природничих колекцій ver. 0.1 (робочий варіант)

Державний природознавчий музей НАН України

Державний природознавчий музей НАН України
вул. Театральна 18, Львів, 79008, Україна
+38 032 2357002
<http://www.smnh.org/ua/>
office@smnh.org

Проєкт 2022.01/0013 «Оцифрування природничих колекцій, що зазнали ушкодження внаслідок бойових дій і супутніх факторів: розробка протоколів і впровадження на базі Державного природознавчого музею НАН України» реалізується завдяки грантовій підтримці Національного фонду досліджень України.

Підготовлено до друку та видано за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту 2022.01/0013 «Оцифрування природничих колекцій, що зазнали ушкодження внаслідок бойових дій і супутніх факторів: розробка протоколів і впровадження на базі Державного природознавчого музею НАН України».

Зміст, висвітлений в цій брошурі, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Державного природознавчого музею НАН України.

Національна академія наук України
Державний природознавчий музей НАН України

Новіков А., Гуштан Г., Гуштан К., Кузярін О., Лелека Д.,
Начичко В., Різун В., Савицька А., Сусуловська С.,
Сусуловський А.

Оцифрування уразливих природничих колекцій ver. 0.1 (робочий варіант)

На правах рукопису

Львів • 2023

CC BY 4.0

Зміст

Оцифрування гербарію судинних рослин	7
Оцифрування гербарію несудинних рослин	41
Оцифрування мікропрепаратів безхребетних	55
Оцифрування ентомологічних зразків	69

Оцифрування гербарію судинних рослин

А. Обладнання, що використовується для оцифрування гербарію судинних рослин

Освітлювачі: Два світлодіодні освітлювачі Yongnuo YN-300 Air (3200-5600K) та один світлодіодний освітлювач Yongnuo YN-600 Air (3200-5600K) або аналогічний MyGear SL-288APC (3200-5600K). Освітлювачі налаштовані на 5600K (3200K виставлено в нульове положення), оскільки така температура світла є найближчою до денного світла і рекомендується для оцифрування.

Штативи і кріплення: Горизонтальний штатив Beike QZSD Q202A. Два універсальні кріплення MagicArm 7" для кріплення освітлювачів Yongnuo YN-300 Air. Кріплення Visico CL-035 (аналог – Falcon CL-35) для кріплення освітлювача Yongnuo YN-600 Air

Фотосистеми:

Варіант 1. Фотоапарат Canon EOS 800D (APS-C, 24 мегапікселів). Об'єктив Tokina AF 35mm f/2.8 AT-X PRO DX Macro. Карта пам'яті SanDisk Extreme Pro 128 GB micro SDXC UHS-I. Наоб'єктивні фільтри відсутні. Налаштування камери: режим зйомки ручний, без спалаху, ISO 200, діафрагма f/5.6, витримка 1/50 с, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження RAW+L. Пульт дистанційного спуску Shoot RS-60E3 (аналог – Canon Rs 60e3). Дві запасні батареї і додаткове зарядне 3-Pack KingMa LP-E17.

Варіант 2. Фотоапарат Panasonic Lumix DC-G9 (Micro 3/4, 20 мегапікселів або 80 мегапікселів). Об'єктив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro. Карта пам'яті SanDisk Extreme Pro 128 GB micro SDXC UHS-I. Наоб'єктивні фільтри відсутні. Налаштування камери: режим зйомки ручний, ISO 200, діафрагма f/8, витримка 1/30 с, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження RAW+L, режим зйомки високої роздільної здатності pixel shift увімкнено. Пульт дистанційного спуску Shoot DMW-RS1 (аналоги – DMW-RSL1, CR-D1). Дві запасні батареї Newell DMW-BLK22 (аналоги – Newell SupraCell DMW-BLK2, Panasonic DMW-BLK22).

Варіант 3. CCD сканер Epson GT-10000 (аналоги – Epson GT-15000, Microtek FileScan 1600XL, Plustek OpticPro A320E).

Калібрувальна мішень: X-Rite ColorChecker Classic Mini. Замінники того ж формату (11x6 см) – Datacolor SpyderCheckr SCK300, Calibrite ColorChecker Passport DUO, X-Rite ColorChecker Passport. Замінники малого формату (5x7 см) – X-Rite ColorChecker Classic Nano, Calibrite ColorChecker Classic Nano, Charttu 24 ColorChecker XS. Замінники надмалого формату (4x4,5 см) – Charttu 24 ColorChecker XXS.

Підкладка: Килимок для різки Axent Pro 7905-A A2 (6008).

Комп'ютер під'єднаний до фотосистеми: Lenovo ThinkCentre M83 Intel i5 4570 3.20Ghz 16GB RAM 500GB HDD. Монітор Asus ProArt PA248QV (аналог – Asus ProArt PA248CRV).

Б. Додаткове обладнання і матеріали, що використовуються в процесі оцифрування гербарію судинних рослин

Інверторний генератор Fogo F4001iSE – для живлення обладнання електричним струмом у випадку відімкнень електроенергії

Мультифункціональний пристрій Brother MFC-7320R – для друку етикеток і карточок

Мережевий фільтр APC PMF83VT-GR – для захисту обладнання від перепадів напруги

Кардрідер Transcend TS-RDF5K – для зчитування карт пам'яті

Короткоходна мембранна клавіатура Cougar Vantar AX Black – дозволяє пришвидшити введення даних

Додаткова програмована клавіатура Logitech G13 – дозволяє додатково запрограмувати 22 спецсимволи, що пришвидшує їх ввід і не потребує перемикання мов клавіатур

Програмована мишка A4Tech X87 (Maze) – дозволяє запрограмувати додаткові клавіші на Ctr+C і Ctr+V, що пришвидшує копіювання даних

Лампа настільна (2 шт.) – для освітлення робочого місця

Стереомікроскоп Kern OZM-983 – для ідентифікації мікроморфологічних ознак зразків

Лупа 40x кратна з підсвічуванням – для ідентифікації макроморфологічних ознак зразків

Печатка гербарію – проставляється на всіх зразках, які підлягають оцифруванню

Штамп з надписом "Digitized" – проставляється на всіх зразках, які підлягають оцифруванню

Автоматичний нумератор Optima 7 – для додаткового нумерування зразків

Різак шабельний A4 KW-Trio 13925 – для нарізки друкованих елементів

Наклейки Xerox 003R93177 (65 шт. на A4 формат) – для друку штрихкодів

Архівний безхлорний папір Xerox A4 Premier ECF, 80 г/м² (003R91720) – для друку гербарних етикеток

Папір Color Copy A4, 100 г/м² (411965) або Navigator Paper A4 Presentation 100 г/м², клас А (530232) – для друку карточок для гербарної картотеки

Клей пальчиковий PVP Axent – для наклеювання гербарних етикеток і критичних приміток

Стрічка самоклеяка 70 мм, що активується водою – для монтажу гербарних зразків на гербарних аркушах

Папір A2 80г/м² – для виготовлення гербарних сорочок

Папір-ватман A3 250 г/м² – для виготовлення гербарних аркушів

В. Програмне забезпечення, що використовується для оцифрування гербарію судинних рослин

Adobe Photoshop CC 2018 + Camera Raw 12.2.1 – для обробки цифрових зображень і конвертування форматів файлів

Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 – для пакетної обробки цифрових зображень і конвертування форматів файлів

X-Rite ColorChecker Camera Calibration – для створення калібровочних файлів профілів DCP

Zint Barcode Studio 2.4.2 – для пакетного генерування штрихкодів та QR-кодів

Adobe InDesign CC 2018 – для верстки, додаткового форматування і подальшого друку штрихкодів та гербарних етикеток, тощо

Microsoft Excel 2016 – для створення і наповнення чорнового варіанту бази даних у форматі DarwinCore

OpenRefine 3.7.6 – для перевірки якості даних, пакетного редагування і очистки даних, а також для конвертування файлів з кодуванням UTF-8 і їх подальшого завантаження у базу GBIF

ABBY FineReader 11 – для сканування гербарію, OCR-опрацювання текстових даних та роботи з нерозпізнаними візуально-текстовими файлами

Barcode Editor 8.0.4239 – для пакетного розпізнавання штрихкодів і перейменування файлів

Microsoft Picture Manager 2010 (14.0.4750.1000) – для роботи з чорновими зображеннями під час екстракції даних

LabelJoy 6 (опційно) – для пакетної верстки і друку гербарних етикеток

Sublime Text 3 (опційно) – для роботи з метаданими і текстовими файлами різного кодування

WmHelp XmlPad 3 (опційно) – для управління і редагування Xml файлів

Foxit PDF Reader (опційно) – для читання і редагування PDF файлів

SySTools PDF Unlocker v.3 (опційно) – для розблокування зашифрованих PDF файлів

Advanced Renamer 3.91 – для пакетного управління файлами, їх перейменування та реорганізації

Г. Онлайн-ресурси, що використовуються для оцифрування гербарію судинних рослин

dwc.tdwg.org – для перевірки представлення даних на відповідність стандарту DarwinCore

delt.ae – для тестування якості цифрових зображень (зокрема на точність кольоропередачі ΔE_{2000})

ipt.gbif.org – для завантаження наборів даних у базу GBIF

jacq.org – для розміщення оцифрованих зразків гербарію

ukrbin.com – для розміщення оцифрованих зразків гербарію

zenodo.org – для архівування оцифрованих даних

openstreetmap.org – для визначення координат і висотності

powo.science.kew.org – для перевірки номенклатури і таксономії та створення робочого чек-ліста

worldplants.de – для додаткової перевірки номенклатури і таксономії та створення робочого чек-ліста

ipni.org – для перевірки номенклатури та створення робочого чек-ліста

biodiversitylibrary.org – для пошуку протологів

<https://extendsclass.com/uuid-generator.html> – генератор унікальних ID у форматі UUID без обмежень по кількості генерованих кодів (Bulk UUID Generator)

google.com/maps (опційно) – для визначення координат локалітетів (Google Maps)

transkribus.ai (опційно) – для автоматичного розпізнавання тексту

catalogueoflife.org (опційно) – для валідації макротаксономії

Д. Основні етапи оцифрування гербарію судинних рослин

Оцифрування гербарію LWS включає сім основних етапів, однак процес не є строго лінійним. Окремі процеси можуть відбуватися паралельно або, наприклад, у випадку виявлення помилок під час контролю якості, можуть частково повторюватися (Рис. 1). Також важливо відмітити, що оцифрування відбувається за децю зміненим алгоритмом – екстракція даних з етикеток відбувається перед безпосереднім чистовим фотографуванням зразків або ж паралельно. В той час, як в більшості інших існуючих протоколів екстракція даних відбувається з вже з чистових зображень. Це пов'язано, в першу чергу, з присутністю у колекції гербарію значного числа зразків з рукописними етикетками, написаними різними почерками та етикеток на різних мовах. Це практично унеможлиблює застосування автоматичних алгоритмів розпізнавання тексту і вимагає ретельного аналізу кожної етикетки фахівцем перед тим як зразок буде відібрано як такий, що підлягає оцифруванню в порядку пріоритету. Більше того, така процедура чорнового фотографування і екстракції даних, які передують чистовому фотографуванню зразків дозволяє підготувати штрихкоди, які відповідають обліковим номерам зразків. Маючи готовий список зразків, які будуть фотографуватися, можна виготовити штрихкоди, наклеїти їх на гербарні аркуші і відфотографувати ці зразки одразу зі штрихкодами. В іншому випадку потрібно впроваджувати нову паралельну нумерацію, яка відобразатиметься на штрихкодах і не відповідатиме обліковій. Саме так роблять у більшості гербаріїв – друкують серію штрихкодів або qr-кодів, нарізають їх і рандомно клеють на зразки, які оцифровуються. Номери таких штрихкодів або qr-кодів жодним чином не співпадає з обліковими номерами зразків у колекції і слугують або в якості нової нумерації або ж використовуються паралельно. У випадку qr-кодів часто закодують UUID або інший перманентний ідентифікатор, який в подальшому використовують як частину гіперлінка для доступу до цифрового зображення онлайн.

Основні етапи оцифрування:

1. Підготовка до оцифрування;
2. Екстракція даних з гербарних етикеток;
3. Відбір і підготовка зразків до фотографування;
4. Виготовлення цифрових зображень;
5. Обробка цифрових зображень та їх синхронізація з даними;
6. Контроль якості даних і цифрових зображень;
7. Архівування і опублікування даних і цифрових зображень.

Рисунок 1. Блок-діаграма каскадної моделі організації процесу оцифрування гербарію судинних рослин Державного природознавчого музею НАН України.

1. Підготовка до оцифрування

Підготовка до оцифрування розпочинається з визначення пріоритетних груп зразків до оцифрування та наступного створення робочого номенклатурного чекліста. Також, в окремих випадках, підготовка передбачає визначення проблемних зразків.

Визначення пріоритетних груп для оцифрування відбувається за двома основними критеріями – *вразливість* та *цінність* зразків.

Вразливість зразків визначено як сукупну вразливість внаслідок дії наступних чинників: а) порушення режиму зберігання (гербарні зразки є вибагливі щодо умов зберігання і можуть легко ушкоджуватися при їх порушенні); б) чутливість до транспортування (гербарні зразки можуть бути ушкоджені під час транспортування чи навіть внутрішнього переміщення, і вимагають дуже бережного поводження); в) легкозаймистість (гербарні зразки легко займаються і вогонь є критичним фактором, який може спричинити втрату всієї колекції); г) низька вологостійкість (гербарні зразки легко ушеоджуються надмірною вологою та водою); д) чутливість до факторів асоційованих з бойовими діями (гербарні зразки легко ушкоджуються внаслідок вибухів, супутніх пожеж та руйнувань). За попередньою оцінкою, всі гербарні зразки є однаково вразливими і є найбільш вразливою групою. Всі гербарні зразки можуть піддаватися ушкодженню вологою і пліснявою, а також є крихкими і легкозаймистими. Окрім гербарних зразків, також в Державному природознавчому музеї зберігається колекція анатомічних мікропрепаратів рослин, які хоч і не є чутливими до умов зберігання, проте є крихкими і вимагають спеціалізованих контейнерів для зберігання і транспортування. Мікропрепарати мають середній рівень вразливості. Поокремі зразки деревини, які також зберігаються в Державному природознавчому музеї також є чутливими до ураження вогнем, однак їх віднесено до найменш вразливих, оскільки інші фактори мало впливають на них.

Найбільш *цінними* визначено типові та інші автентичні зразки, а також зразки, що представляють рідкісні та ендемічні види, та зразки зібрані з місць першоопису (*locus classicus*). Цінними також є зразки з важкодоступних або потенційно недоступних територій, які повторно буде зібрати вкрай важко або неможливо. В контексті війни, під такими зразками, зокрема, маються на увазі зразки зібрані з тепер окупованих територій і територій, на яких ідуть бойові дії або які заміновано. Наступною групою за рівнем цінності є зразки типових представників флори заходу України, а також зразки погранично-ареальних видів.

В результаті, пріоритетними для оцифрування зразками у гербарії було визначено зразки рідкісних, реліктових та погранично-ареальних видів Українських Карпат. Другими за пріоритетністю визначено зразки з Криму та східних областей України.

Робочий чекліст створюється для встановлення синоніміки, пошуку зразків, які зберігаються під різними синонімічними назвами, а також консолідації номенклатури, що використовується в колекції з сучасними

таксономічними уявленнями. В межах однієї колекції зразки, що належать до того самого таксону, можуть зберігатися під різними назвами і тому важливо перед початком оцифрування виявити всі ці зразки та провести їх технічне перевизначення з присвоєнням єдиної валідної назви. Чекліст для опрацювання гербарію судинних рослин розроблявся на базі онлайн ресурсу POWO з доповненням окремих відомостей з онлайн ресурсу WorldPlants. Він включає 543 видові та інфравидові валідні назви та 12055 синонімічних назв. Структура чекліста представлено у Таблиці 1.

Визначення проблемних зразків є одним з найбільш відповідальних етапів підготовчої роботи і повинно проводитися фахівцями, які займаються вивченням тих чи інших проблемних груп. У випадку неможливості залучити таких спеціалістів, зразки оцифровуються «як є» і вносяться під назвою представленою на етикетці, без синхронізації з існуючим чеклістом або ж вносяться під іншою назвою, яку прийнято як валідну у чеклісті, але при цьому обов'язково робиться примітка, що ці зразки було перевизначено і під якою саме назвою вони зберігаються у колекції. Це дозволить встановити оригінальну назву зразка, навіть у випадку помилкового перевизначення. До роботи з перевизначення зразків неможна залучати некваліфікований персонал, оскільки це може призвести до значних помилок у представленні таксономічної інформації і, в подальшому, до неправильного біогеографічного представлення цих даних.

2. Екстракція даних з гербарних етикеток

Екстракція даних з гербарних етикеток може відбуватися кількома шляхами та на різних етапах оцифрування. Найчастіше ці дані екстрагуються напівавтоматичними методами з використанням технології оптичного розпізнавання символів (OCR, optical character recognition). OCR технологію, зокрема, імплементовано у програми ABBY FineReader та Transcribus, які часто використовують при оцифруванні природничих колекцій. Однак, проблема в тому, що ця технологія найкраще працює з одноманітним текстом, написаним однією мовою та, у випадку рукописного тексту, одним автором. У випадку використання різних мов, їх інтенсивного комбінування на етикетках, а особливо у випадку рукописних етикеток, використання OCR технології стає малоефективним або вкрай трудозатратним. А у випадку шифрованих етикеток, які потребують експертного дешифрування, використання будь-яких автоматизованих технологій стає практично неможливим.

Саме тому, у гербарії LWS екстракція даних з етикеток відбувається в ручному режимі безпосередньо куратором гербарію та, при потребі, з залученням інших фахівців. Щоб уникнути зайвої роботи по фотографуванню зразків, які можуть виявитися неперіоритетними, екстракція даних відбувається перед початком оцифрування. Адже після аналізу етикетки може виявитися, що зразок визначено невірно або зібрано з поза території, яка є пріоритетною для оцифрування.

Таблиця 1. Зразок структури робочого чекліста для оцифрування гербарію.

Поле	Значення
Nr	Порядковий номер таксона
LWS	Присутність таксона у колекції гербарію LWS
Family	Родина
Species / Infraspecies	Таксономічний ранг таксона
Notes	Робочі нотатки і зауваження
Synonyms	Синоніми
Synonymic sources	Джерела, звідки взяті синоніми
Endemism	Чи таксон є ендеміком і який статус його ендемізму
Rarity (RBU 2019)	Чи таксон є охоронюваним згідно Червоної книги України та який статус йому присвоєно
Relictivity (RBU 2009)	Чи таксон є реліктовим згідно Червоної книги України
Relict (Malynovskiy et al. 2002)	Чи таксон є реліктовим згідно Малиновський та ін. (2002)
Threatened (Onyschenko et al. 2022)	Чи таксону присвоєно категорію загрожуваності згідно Onyschenko et al. (2022) і яку саме
Threatened (IUCN 2023)	Чи таксону присвоєно категорію загрожуваності згідно діючого Червоного списку МСОП і яку саме
Range limit (POWO)	Чи таксон є пограничноареальним згідно POWO

Етапи екстракції даних:

1. *Первинний відбір зразків.* На базі робочого чекліста визначаються всі назви, під яким може зберігатися зразок того чи іншого виду

2. *Чорнове фотографування.* Проводиться швидке фотографування інформаційної частини всіх відібраних зразків з використанням смартфона або портативної камери. Під інформаційною частиною зразків мається на увазі номер зразка (розташований зліва знизу), етикетка зразка (розташована справа знизу) та критичні примітки *nota criticae* (розташовані довільно). По можливості, всі інформаційні частини фотографуються в однаковому положенні і з приблизно однаковою відстані, щоб уникнути подальших маніпуляцій з зображеннями (обертання, масштабування і т.д.). Здебільшого, отримане зображення є горизонтальним і включає в себе нижню четвертину гербарного аркуша (Рис. 2).

3. *Внесення первинних даних у таблицю Excel.* Створюється робоча таблиця Excel відповідно до стандарту DarwinCore (Таблиця 2). Чорнові зображення відкриваються у Microsoft Picture Manager – це єдиний графічний редактор, який зберігає налаштування масштабу і орієнтації при перемиканні між зображеннями, що є вкрай корисним при рутинному опрацюванні чорнових зображень, адже не потрібно

Рисунок 2. Приклад чорного фотографування гербарних зразків для екстракції даних.

щоразу масштабуватися на етикетці, щоб її прочитати. Зображення відкривається у верхній половині екрану, а таблиця – у нижній половині екрану. Для зручності і збереження робочої площі, командна панель Excel приховується. Всі дані з інформаційної частини гербарного зразка (а саме, номер зразка, назва таксону, автор збору, дата збору, автор визначення, дата визначення, оригінальна висотність, оригінальні координати, оригінальний текст опису та інформація з додаткових критичних приміток) вручну вносяться у таблицю в мові оригіналу з використанням спецсимволів, якщо такі присутні. Збереження оригінальної мови етикеток не є важливою для біогеографічних досліджень чи обліку зразків, але є важливою для потенційної номенклатурної роботи.

4. *Внесення вторинних даних у таблицю Excel.* До вторинних даних умовно належать ті дані, які можна ввести у таблицю згодом, не звертаючись до оригінальної етикетки. Зокрема, це унікальний код зразка у форматі UUID ver. 1, тип зразка, акронім колекції, ранг таксону, царство, координати локалітету, точність визначення координат, формат представлення координат, код і назва країни, мова представлення даних. UUID генеруються за допомогою Bulk UUID Generator (<https://www.uuidtools.com/generate/bulk>). Координати визначаються за допомогою OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/>) або Google Maps (<https://www.google.com/maps>).

Як показує досвід, до екстракції первинних даних неможна залучати некваліфікованих спеціалістів. Оскільки часто навіть після підготовчого етапу відбувається додаткове номенклатурне опрацювання і корегування робочого чекліста, а також окремі етикетки потребують значної уваги фахівця. Інколи етикетки можуть містити неоднозначну інформацію,

Таблиця 2. Зразок чорнової таблиці з внесенням даних про зразок відповідно до стандарту DarwinCore. Жовтим кольором виділено поля пріоритетної ваги, заповнення яких вимагає особливої уваги. Темно-синім кольором виділено поля, які необхідно заповнити для датасетів формату Occurrence відповідно до вимог GBIF; такі поля можна заповнити пізніше, не звертаючись до оригінальної етикетки.

occurrenceID	basisOfRecord	collectionCode	catalogNumber	scientificName	taxonRank	kingdom	recordedBy	EventDate
Вимагається. Унікальний ID (зазвичай генерується через uuid генератор після завершення датасету або ж використовується певна неповторювана комбінація, наприклад novikov:aconitum:23568)	Вимагається. В нашому випадку це здебільшого PreservedSpecimen	Код (акоронім) колекції	Бажано. Обліковий номер зразка (зазвичай в межах колекції)	Вимагається. Таксономічна назва без зазначення авторів	Наполегливо рекомендовано. Ранг таксону (subspecies varieties forma species genus nothogenus nothospecies nothosubspecies)	Наполегливо рекомендовано. Царство (Animalia Archaea Bacteria Chromista Fungi Plantae Protozoa Viruses)	Бажано. Автор(и) збору розділені через	Вимагається. Дата збору
a44949e-e915-4da3-b18e-46f57118a442	PreservedSpecimen	LWS	112550	Galium transcarpathicum	species	Plantae	Stojko S.M. Tasenkevych L.O.	1976-07-27
6b1b2cff-e5db-40ca-8eab-f0846ac1ae5f	PreservedSpecimen	LWS	17273	Galium transcarpathicum	species	Plantae	Stojko S.M. Tasenkevych L.O.	1976-07-27
f9d3a555-9ed0-4ebb-ac9a-bd3c7fae9076	PreservedSpecimen	LWS	25875	Salix kitaibeliana	species	Plantae	Malynovskiy K.A.	1954-07-14
69158b09-cfff-4b7e-bdfd-4dc98bed19db	PreservedSpecimen	LWS	25876	Salix kitaibeliana	species	Plantae	Malynovskiy K.A.	1954-07-14
fbd284c-b03e-46cc-94c6-df428495d447	PreservedSpecimen	LWS	25877	Salix kitaibeliana	species	Plantae	Malynovskiy K.A.	1954-07-14
8ffb1d65-19cb-45bf-bea8-bb21f35b5ceb	PreservedSpecimen	LWS	25878	Salix kitaibeliana	species	Plantae	Malynovskiy K.A.	1954-06-19
d71bdfb3-9bff-4776-9192-db08255d8451	PreservedSpecimen	LWS	25872	Salix kitaibeliana	species	Plantae	Kollischuk V.	1954-07-14
35548a3c-5f34-4eae-8dbd-62f452ff4ab5	PreservedSpecimen	LWS	25871	Salix kitaibeliana	species	Plantae	Kollischuk V.	1954-07-14

Таблиця 2. Продовження.

fieldNumber	identifiedBy	dateIdentified	identificationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	geodeticDatum
Польовий номер збору, якщо є (необов'язково)	Бажано. Автор(и) визначення розділені через	Бажано. Дата визначення	Нотатки щодо історії визначення зразка (необов'язково). orig - оригінальне визначення колектором. Після цього наводяться інші автори визначення, дати визначення і назви, під якими було перевизначено зразок	Наполегливо рекомендовано. Широта в десятичному форматі. Зазвичай визначаються після наповнення бази	Наполегливо рекомендовано. Довгота в десятичному форматі. Зазвичай координати визначаються після наповнення бази	Наполегливо рекомендовано. Похибка визначення координат в метрах	Наполегливо рекомендовано. Формат координат. В нашому випадку завжди має бути WGS84
	Stojko S.M. Tasenkevych L.O.	1976-07-27	orig.: Galium transcarpaticum Stojko et Tasenk. [isotypus]	48.2605	23.6515	1000	WGS84
	Stojko S.M. Tasenkevych L.O.	1976-07-27	orig.: Galium transcarpaticum Stojko et Tasenk. [isotypus]	48.2603	23.6508	1000	WGS84
	Malynovskiy K.A.	1954-07-14	orig.: Salix kitaibeliana Willd.	48.0477	24.6265	2000	WGS84
	Malynovskiy K.A.	1954-07-14	orig.: Salix kitaibeliana Willd.	48.0477	24.6265	2000	WGS84
	Malynovskiy K.A.	1954-07-14	orig.: Salix kitaibeliana Willd.	48.0477	24.6265	2000	WGS84
	Malynovskiy K.A.	1954-06	orig.: Salix kitaibeliana Willd.	48.172	24.42145	1000	WGS84
	Skvortsov A.	1957	orig.: Salix jacquinii Host; Skvortsov A. 1957: Salix kitaibeliana Willd. (= Salix retusa L., p.p.)	48.0477	24.6265	2000	WGS84
	Skvortsov A.	1957	orig.: Salix jacquinii Host; Skvortsov A. 1957: Salix kitaibeliana Willd.	48.0477	24.6265	2000	WGS84

Таблиця 2. Завершення.

verbatimElevation	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	countryCode	country	language	verbatimLocality
Висотність як зазначено на етикетці (не обов'язково)	Мінімальна висотність (не обов'язково)	Максимальна висотність (не обов'язково)	Наполегливо рекомендовано. Двозначний код країни у форматі ISO 3166-1-alpha-2	Назва країни	Мова запису (необов'язкове поле, але інколи вимагається при опублікуванні датасету в журналах)	Вимагається. Повний зміст етикетки як є (в тому числі тут можна наводити оригінальні примітки колектора щодо частоти трапляння, фенології тощо)
820-850	820	850	UA	Ukraine	la	RSS Ucrainaiae, Carpati Orientales Ucrainici, Jugum Poloninense, distr. Transcarpatia, pagus Veiika Ugojka, rupes calcaea, in loco Veliky Grebinj, 820-850 m, in clivis austro-occidentalibus
820	820	820	UA	Ukraine	en uk	Закарпатська обл., Тячівський р-н, Угольське л-во КДЗ, вапн. сх. Гребінь, 820 м н.р.м., пд.-зах. схил
2000-2010	2000	2010	UA	Ukraine	en uk	Карпати, Чорногора, г. Піп Іван. На скелях - 2.000-2010 м
			UA	Ukraine	en uk	Карпати, Чорногора, г. Піп Іван. На скелях в альпійському поясі
2000	2000	2000	UA	Ukraine	en uk	Карпати, Чорногора, г. Піп Іван. На скелях - 2.000 м
			UA	Ukraine	en uk	Закарп. обл. УРСР, Чорногора. На вершині П'єтроса
2000	2000	2000	UA	Ukraine	en uk	Карпати, Піп Іван (Чорногірський), між скелями, 2000 м н.р.м.
2000	2000	2000	UA	Ukraine	en uk	Карпати, Піп Іван (Чорногірський), між скелями, 2000 м н.р.м.

яка може бути неправильно проінтерпретована некваліфікованим працівником. Яскравим прикладом є використання однакових топонімів для різних частин Українських Карпат (гора під назвою Піп Іван присутня на Чорногорі та в Мармароському масиві). Також зразки можуть зберігатися під однаковою назвою але в розумінні різних авторів і належати до різних валідних таксонів. Наприклад, *Crocus banaticus* J.Gay є ендеміком і валідним таксоном, в той час як *Crocus banaticus* Heuff. є синонімом до Альпійсько-Карпато-Балканського виду *Crocus heuffelianus* Herb. Правильна ідентифікація топонімів і таксонів потребує особливої уваги при оцифруванні. Сторонні некваліфіковані особи і волонтери можуть залучатися до роботи з вторинними даними. Наприклад до визначення координат непроблемних топонімів, дооформлення таблиці тощо. Також їх можна залучати до технічних задач пошуку і виправлення технічних помилок в даних (наприклад видалення зайвих пробілів, внесення значень висотності у відповідні поля з поля `verbatimLocality` і т.д.).

Для пришвидшення процесу внесення даних рекомендується використовувати додактові програмовані клавіатури та мишки, на кшталт Logitech G13 та A4Tech X87. Кнопки на цих пристроях можуть бути запрограмовані на швидке виконання макросів, комбінації клавіш, спецсимволи, тощо. Також бажано використовувати мембранні клавіатури з коротким ходом клавіш, які полегшують тривалу роботу за комп'ютером. Монітор для роботи з даними повинен мати діагональ не менше 24 дюймів і повинен бути побудований на матриці IPS. Інколи доцільно використовувати одночасно два монітори.

3. Відбір і підготовка зразків до фотографування

Після того, як внесено принаймні первинні дані у таблицю, можна приступати до відбору зразків і їх підготовки до фотографування. Така підготовка передбачає ряд технічних процедур, в тому числі монтаж і дрібний ремонт пошкоджених зразків, наклеювання технічних детермінант, штрихкодів тощо.

Етапи підготовки зразків:

1. *Монтування незакріплених зразків на гербарних аркушах.* Зразки, що зберігаються у гербарії LWS змонтовані і закріплені на гербарних аркушах приблизно А3 формату. Однак, деякі з них зберігаються незакріпленими або ж відкріпилися в процесі опрацювання чи зберігання. Такі зразки слід змонтувати. Для цього використовується тонко нарізана самоклеюка стрічка, клеюча основа якої активується вологою. Альтернативно можна використовувати тонкі смужки паперу, які приклеюються на клей. Однак, така процедура є довшою і клей часто залишає плями на гербарному аркуші. Цікавим є досвід гербарію Берлінського ботанічного саду і музею, де гербарні зразки монтують за допомогою термопістолета Bosch PKP 18 E і клейових стержнів Pattex. У випадку ушкодження гербарного аркуша, його слід замінити на новий виготовлений з паперу щільністю не менше 250 г/м² і перенести всі етикетки.

2. *Заміна ушкоджених гербарних сорочок.* В деяких випадках гербарні сорочки, в яких зберігаються гербарні зразки потребують заміни. Також інколи в одній гербарній сорочці розміщується кілька зразків, що є небажаним. В такому випадку для кожного зі зразка виготовляється окрема гербарна сорочка. В нижній частині гербарної сорочки наводиться назва таксону.

3. *Робота з дрібними незакріпленими фрагментами зразка.* Часто, в процесі зберігання, опрацювання або переміщення окремі частини гербарного зразка можуть відламуватися. Такі фрагменти слід помістити в окремий щільно закритий паперовий пакетик, приклеєний до гербарного аркуша зі зразком. Інколи на такий пакетик наносяться додаткова інформація про його вміст.

4. *Виготовлення та/або заміна основних етикеток.* У випадку відсутності основної етикетки гербарного зразка або її ушкодження, слід виготовити нову. Етикетки слід друкувати на безхлорному папері, який призначений для довготривалого зберігання. Для друку слід використовувати лазерний принтер або поліграфічні методи. Струменевий принтер використовувати неможна, оскільки чорнила, що використовуються в ньому розпливаються під дією вологи і з часом вицвітають. Етикетка повністю приклеюється до гербарного аркуша у нижній правій частині з незначним відступом від краю (приблизно 1 см), адже край може ушкодитися в першу чергу чи затертися з часом. Додатково, дублююча інформація з етикетки переноситься на картку, яка зберігатиметься у картотеці гербарію.

5. *Виготовлення і монтаж етикеток про технічне перевизначення.* Часто наукові назви, під якими зберігаються зразки в гербарії не відповідають сучасній систематиці і номенклатурі. Найчастіше буває змінено ранг таксону, наприклад з видового до підвидового – зразок, який зберігається у гербарії під назвою *Bupleurum longifolium* L., згідно сучасної номенклатури слід називати *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium*. Інколи, внаслідок таксономічних і номенклатурних ревізій, змінювалося уявлення про родову приналежність того чи іншого виду чи інфравидового таксону. Наприклад, на сьогодні валідною назвою вважається *Genista sagittalis* subsp. *sagittalis*, але зразки у гербарії LWS зберігаються одночасно під назвами *Genista sagittalis* L., *Genistella sagittalis* (L.) Gams та *Chamaespartium sagittale* (L.) P.E.Gibbs. Інколи, внаслідок таксономічних і номенклатурних ревізій ті чи інші таксони було об'єднано чи, навпаки, розмежовано. Наприклад, всі три види, *Astragalus bucegii* Prodán, *Astragalus gerardi* (Vill.) Janka та *Astragalus krajinae* Domin, на сьогодні вважаються синонімами до *Astragalus australis* (L.) Lam., який виступає валідною назвою. В такому випадку проводиться умовне технічне перевизначення зразків, коли усім зразкам присвоюються валідні назви відповідно до сучасної номенклатури. Таке технічне перевизначення відрізняється від традиційного перевизначення, яке проводиться фахівцем, що виявив помилку визначення або має відмінні погляди на таксономічні обсяги чи дискремінаційні ознаки, що використовуються для розмежування таксонів. При оцифруванні гербарію, з метою синхронізації, даних у базі з тим, що представлено

на цифровому зображенні необхідно виготовити етикетки про технічне перевизначення і наклеїти їх поряд з рештою додаткових етикеток. Тоді буде чітко зрозуміло хто і коли перевизначив цей зразок і чому саме він внесений у базу даних під тою чи іншою назвою.

6. *Монтаж незакріплених додаткових етикеток.* У випадку, якщо на гербарному зразку присутні додаткові етикетки (польові чорнові етикетки, етикетки з інших гербаріїв, *nota criticae*, тощо), їх слід приклеїти до гербарного аркуша за один край. Бажано, щоб такі етикетки не закривали сам гербарний зразок і розташовувалися максимально компактно і близько до основної етикетки. Однак, часто таке оптимальне їх розміщення неможливе. Саме тому їх варто закріплювати лише за один край, щоб при відгинанні етикетки можна було отримати доступ до зразка. Альтернативно можна розміщувати такі етикетки під зразком, але це не убезпечує від їх випадання і втрати, а також ускладнює прочитання інформації з них.

7. *Проставляння номера зразка і наклеювання штрихкода.* Номер зразка проставляється вручну або за допомогою автоматичного нумератора (наприклад, Optima 7) у нижній лівій частині гербарного аркуша, а також, бажано, дублюється на основній етикетці зразка. Окрім того, на самоклеючій основі видруковується штрихкод у форматі Code 128 (ISO 15417). Для видрукування штрихкодів потрібно використовувати виключно високоякісний самоклеючий папір (наприклад, виробництва Xerox), а сам друк здійснювати на лазерному принтері з режимом додаткової фіксації тонера. Струменеві принтери для друку використовувати штрихкодів неможна. Альтернативно можна використовувати етикетні принтери, але виключно з термотрансферною або сублімаційною технологією друку. Звичні термопринтери для цих цілей використовувати неможна, оскільки текст зникає вже за 2–3 місяці після друку. Штрихкод наклеюється у лівому нижньому куті гербарного аркуша з відступом 1 см від краю. У випадку неможливості розмістити штрихкод в цьому положенні, він розміщується у нижній центральній частині аркуша. Інколи на одному гербарному аркуші змонтовано два або більше різних зразків. В такому випадку кожному з них присвоюється унікальний номер і поблизу наклеюється відповідний штрихкод. Інколи такі зразки доцільно перемонтувати на окремі аркуші.

8. *Проставляння печатки гербарію.* Печатка гербарію проставляється у правому верхньому куті гербарного аркуша. У випадку неможливості розмістити печатку в цьому положенні, її проставляють у верхній центральній частині гербарного аркуша.

9. *Проставляння штампа про оцифрування.* Всі зразки, які підлягають оцифруванню повинні легко ідентифікуватися серед решти зразків в колекції, щоб уникнути їх повторного оцифрування. Для цих цілей на таких зразках наклеюється етикетка з відповідною поміткою про оцифрування або ж проставляється штамп з надписом «Digitized».

4. Виготовлення цифрових зображень

Виготовлення цифрових зображень гербарних зразків може

Рисунок 3. Фотосистема на базі Panasonic Lumix DC-G9 в роботі під час оцифрування гербарних зразків гербарію LWS.

відбуватися двома альтернативними способами – скануванням або фотографуванням. В гербарії LWS наразі відбувається фотографування зразків з використанням фотосистеми на базі Panasonic Lumix DC-G9 (Рис. 3), однак також тестувалися й інші варіанти отримання цифрових зображень.

Для сканування гербарних зразків слід використовувати спеціалізовані гербарні сканери (наприклад, BioScan 1600 або Microtek ObjectScan 1600). Альтернативно можна використовувати сканери Epson GT-10000, Epson GT-15000, Microtek FileScan 1600XL та Plustek OpticPro A320E. Але в такому випадку гербарні зразки потрібно перевертати, що є ризикованим, оскільки вони можуть пошкодитися. Або ж перевертати сам сканер і виготовляти спеціальну конструкцію, в якій цей сканер буде закріплено скануючою частиною вниз, а також буде рухомий столик, який притискатиме зразок до скануючої поверхні. Прикладом такої скануючої системи є HerbScan, яка малим тиражом виготовлялася Ботанічним садом К'ю і використовувалася, зокрема, для сканування типових зразків з українських провідних гербаріях в рамках проекту Global Plants Initiative, що було профінансовано Andrew W. Mellon Foundation. Одна з діючих скануючих систем HerbScan розміщена у гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW). Особливістю усіх згаданих сканерів є використання сенсорів CCD (charge-coupled device), які мають велике поле різкості, і, відповідно, дозволяє сканувати об'ємні

об'єкти. Для сканування гербарію також підходять окремі планетарні сканери, наприклад Fujitsu SV600, які також використовують CCD сенсори. Використання інших планетарних сканерів, які використовують CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) сенсори не є виправданим, оскільки вони, по своїй технічній суті, є тими самими цифровими фотоапаратами. Використання для оцифрування гербарію планшетних сканерів з сенсорами CIS (contact image sensor) неможливе взагалі через вкрай невелике поле глибини різкості.

Для фотографування гербарних зразків можна використовувати різноманітні цифрові фотокамери. Слід обирати камери з якнайбільшою роздільною здатністю. На сьогодні перевіреними найкращими рішеннями є камери Pentax 645Z та Canon 5DSR, які мають роздільну здатність 50 Мп. Але камери навіть з 20 Мп матрицею вже мають мінімально достатній рівень. Окремо слід відмітити камери, які мають впроваджену технологію pixel shift, що дозволяє досягти значно більшої роздільної якості і кращої кольоропередачі з відносно малою матрицею. Наприклад, фотокамера Panasonic Lumix DC-G9, яка має 20 Мп матрицю може продукувати зображення з роздільною здатністю 80 Мп, а фотокамера Canon R5, яка має 45 Мп матрицю може продукувати зображення з роздільною здатністю 200 і навіть 400 Мп. Для оцифрування гербарію, особливо у випадку використання pixel shift технології, рекомендується використовувати бездзеркальні камери та електронний спуск, а також використовувати дистанційний пульт управління камерою. Це усуває небажані вібрації і дозволяє уникнути розмиття зображення, а також використовувати довгі витримки. Камера повинна бути закріплена на горизонтальному фотоштативі або ж спеціальній фотостійці. Рекомендується використовувати камери з поворотним екраном, оскільки камера закріплена на штативі на столі розміщується доволі високо і може бути складно користуватися вмонтованим екраном або видошукачем. Альтернативно можна використовувати спеціальне програмне забезпечення для дистанційного управління камерою з комп'ютера, наприклад Adobe Photoshop Lightroom, Canon Remote Camera Control Application, Canon EOS Utility Software, digiCamControl та ін. Більше того, деякі камери, наприклад, Panasonic Lumix DC-G9, дозволяють управляти собою за допомогою смартфона через Bluetooth або WiFi, що також може тати в нагоді у випадку відсутності пульта.

Освітлення зразка повинно бути максимально наближене до денного, тобто, мати температуру близько 5400–5600 К. Для цього найкраще використовувати два–три світлодіодні студійні освітлювачі, які дозволяють не лише тонко відрегулювати інтенсивність світла, але й температуру. Освітлювачі слід розмістити так, щоб вони не давали тіні і рівномірно освітлювали зразок. У випадку відсутності розсіюючих фільтрів на освітлювачах, їх слід встановити або ж використовувати відбите освітлення. Спалах використовувати небажано.

Рекомендується використовувати об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, оскільки такі об'єктиви мають простішу оптичну систему менше впливають на якість зображення. Також рекомендується використовувати макрооб'єктиви, оскільки вони зазвичай мають більшу

різкість. Оптимальними для оцифрування гербарію є макрооб'єктиви з фокусною відстанню 35–50 мм.

Для оцифрування гербарію рекомендується використовувати кольорові калібрувальні мішені. Найчастіше використовують мішені на 24 плашки X-Rite ColorChecker Classic Mini (11×6 см) або X-Rite ColorChecker Classic Nano (5×7 см), або ж їх аналоги. Інколи використовують подвійну мішень Kodak/Tiffen Q13, але вона доволі велика (23×8 см) і складається з двох смуг, тому її розміщують не на самому гербарному зразку, а поруч. Однак найкраще використовувати комбіновану мішень GoldenThread Object-Level Target у розмірі ×0.5 (11,8×1,6 см) або ×1 (23,5×2,5 см). Така комбінована мішень дозволяє оцінювати не лише кольоропередачу, але й просторові спотворення та рівень деталізації зображення.

Етапи фотографування:

1. *Підготовка зразків до фотографування.* Змонтовані зразки з наклеєними етикетками, нанесеною печаткою гербарію і штампом про оцифрування сортуються по таксонах і зразки одного з таксонів викладаються на столі поруч з камерою. Решта зразків інших таксонів розміщуються окремо на додатковому столі задля уникнення перемішування.

2. *Виставлення штатива.* Горизонтальний штатив Veike QZSD Q202A слід виставити на столі так, щоб між його опорами помістився коврик для різки формату A2 і згодом відрегулювати його висоту так, що в кадр камери поміщався весь гербарний зразок з запасом по приблизно 2 см з кожної сторони. На задній опорі штатива або на протилежній стороні його горизонтальної штанги для стійкості бажано закріпити додатковий вантаж. Як вантаж можна використати гімнастичні обважнювачі. Слід переконатися, що штатив виставлено максимально рівномірно і горизонтально відносно поверхні.

3. *Монтажі налаштування освітлювачів.* Два менші освітлювачі Yongnuo YN-300 Air монтуються на бічні опори штатива за допомогою гнучких універсальних з'єднань MagicArm, третій більший освітлювач Yongnuo YN-600 Air монтується на задню опору штатива за допомогою Visico CL-035. Проводка від освітлювачів протягується поза зоною фотографування. Температура світла на всіх освітлювачах виставляється на 5600K виключно. Бічні освітлювачі виставляються на 100 відсотків інтенсивності, а задній – на 30 відсотків інтенсивності.

4. *Виставлення положення камери.* Камера закріплюється на штативі максимально паралельно до площини фотографування. Правильність закріплення перевіряється по лініям розмітки коврика для різки – вони повинні бути паралельні сітці видошукача або сітці дисплею камери. Якщо спостерігається трапецієвидне сходження ліній, положення камери корегується за допомогою сферичної головки штатива. До камери підключається пульт дистанційного спуску Shoot RS-60E3 або Shoot DMW-RS1, залежно від моделі фотокамери.

5. *Виставлення налаштувань камери.* У випадку фотокамери Canon EOS 800D з об'єктивом Tokina AF 35mm f/2.8 AT-X PRO DX Macro виставляються наступні налаштування: режим зйомки ручний, без спалаху, ISO 200, діафрагма f/5.6, витримка 1/50 с, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центральньо-зважений, формат збереження RAW+L. У випадку фотокамери Panasonic Lumix DC-G9 з об'єктивом Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro виставляються наступні налаштування: режим зйомки ручний, ISO 200, діафрагма f/8, витримка 1/30 с, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центральньо-зважений, формат збереження RAW+L, режим зйомки високої роздільної здатності pixel shift увімкнено.

6. *Перевірка готовності додаткових батарей.* Одночасно з процесом фотграфування запасні батареї до фотокамери ставляться на зарядку.

7. *Виготовлення калібрувального знімка.* На аркуш білого паперу розміщується кольорова калібрувочна мішень X-Rite ColorChecker Classic Mini. Її плашки балансу білого (від білої до чорної) повинні розміщуватися зі сторони основи камери. Після цього, зберігаючи всі налаштування освітлення і камери, робиться знімок. Цей знімок далі слугуватиме для створення профайлу камери і калібрування решти знімків зі зразками. При маніпуляціях з мішенню важливо не торкатися її плашок, оскільки це її пошкодить і унеможливить подальше використання.

8. *Розміщення зразків для фотографування.* Гербарні зразки по чергово виймаються з гербарних сорочок і розміщуються на коврику для різки максимально паралельно до ліній його розмітки. Зразок має бути розміщений так, щоб при фотографуванні залишалася вільне поле навколо нього. завширшки по 2 см з кожної сторони зразка. Це необхідно для того, щоб можна було чітко ідентифікувати межі зразка. На вільне місце на гербарному аркуші кладеться кольорова калібрувочна мішень X-Rite ColorChecker Classic Mini. Її плашки балансу білого (від білої до чорної) повинні розміщуватися зі сторони основи камери. У випадку неможливості розмістити мішень горизонтально, вона розміщується вертикально у довільному місці, але бажано дотримуватися однакової орієнтації.

9. *Фотографування.* Фотографування відбувається виключно за допомогою дистанційного пульта задля уникнення вібрацій. У випадку використання технології pixel shift додатково рекомендується виставити затримку спуску 2 с. У випадку відсутності або несправності дистанційного пульта, аналогічно, можна використовувати затримку спуску, однак це не забезпечить від поступово зміщення камери у випадку багаторазового натискання на кнопку спуску. Тому час від часу слід проводити процедуру перевірки і виставлення положення камери повторно. Між фотографіями зразків, що належать різним таксонам рекомендується робити один порожній кадр. Такі порожні кадри допомагають швидко посортувати файли по папках. Для рутинного фотографування гербарію рекомендується використовувати карти пам'яті максимально допустимої ємності (залежить від моделі камери) і максимально можливої швидкості

запису. Переваги швидкісних високоякісних карт особливо відчутні при використанні технології pixel shift, яка передбачає програмне зшивання файлів безпосередньо силами фотокамери. Після заповнення карти пам'яті фотографії переносяться на комп'ютер для їх наступного опрацювання.

10. *Переміщення зразків після фотографування.* Після фотографування, кольорова мішень акуратно відкладається поруч зі зразком, а сам зразок розміщується назад у сорочку і теж відкладається в сторону. Після закінчення фотографування усіх зразків одного таксону, всі вибірка переміщується на допоміжний стіл на спеціально позначене місце і згодом повертається у гербарій на зберігання. У випадку тривалого вилучення зразків з гербарію і переміщення їх за межі приміщення гербарію може знадобитися додаткова термічна обробка або хімічна дезінсекція зразків перед їх поверненням на зберігання.

5. Обробка цифрових зображень та їх синхронізація з даними

Рекомендується для кожного зі зразків, що оцифровуються створювати три файли: мастер-файл у форматі raw або tiff, архівний файл у форматі jpeg2000 та дистрибутивний файл у форматі jpeg. Як показує практика, в більшості випадків достатньо двох файлів у форматі raw та jpeg, які продукуються безпосередньо камерою. Решту форматів можна легко отримати шляхом конвертації з raw мастер-файлу. Однак, слід звернути увагу на те, що різні камери мають різні налаштування кольоропередачі. Це комерційне рішення, націлене на створення насичених барвистих зображень і проявляється воно саме в jpeg файлах, що продукуються безпосередньо камерою. Файл jpeg, отриманий безпосередньо з камери може не відповідати вимогам щодо точності кольоропередачі (ΔE) саме через такі спотворення. Тому, щоб досягти максимальної точності кольоропередачі, бажано все ж таки генерувати jpeg файл з raw мастер-файлу.

Для обробки цифрових зображень найчастіше використовують програми Adobe CameraRaw та Adobe Photosho Lightroom. Саме ці дві програми в основному використовуються в процесі обробки цифрових зображень у гербарії LWS. Замість них можна також використовувати програми ACDSee Photo Studio, Nikon Capture One та інші.

Етапи обробки цифрових зображень:

1. *Створення профайлу камери.* Калібровочне зображення з кольоровою мішенню у форматі RAW відкривається у програмі Adobe CameraRaw і перезберігається у форматі DNG. Після цього файл DNG відкривається у програмі X-Rite ColorChecker Camera Calibration. Після коректного розпізнавання плашок, слід назвати і зберегти профайл камери також у форматі DNG та помістити його у папку профайлів відповідної програми. У випадку CameraRaw, це здебільшого C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles.

2. *Базова фотокорекція.* Цифрові зображення зразків у форматі

Рисунок 4. Інтерфейс програми CameraRAW з зазначенням оптимально виставлених параметрів для цифрового зображення знятого на камеру Panasonic Lumix DC-G9 з об'єктивом Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro. Зверніть увагу на загальний розмір зображення і лінію обрізу, виділену темно-сірим кольором.

raw почергово завантажуються у програму CameraRaw, для них виставляється профайл камери, корегується баланс білого (виставляється автоматично або вручну визначається оптимальне значення в діапазоні приблизно 5400–5600 K), та проводиться корекція інших параметрів зображення. Важливо відмітити, що згідно міжнародних стандартів (FADGI та Metamorfoze) різкість зображення корегувати неможна, оскільки цей параметр згодом практично неможливо повернути до вихідного значення (Рис. 4).

3. *Обрізка.* Після операцій з базової фотокорекції, цифрове зображення обрізається так, щоб залишилося поле по 5 мм з кожної сторони зразка (Рис. 4).

4. *Збереження.* Після цього цифрові зображення зберігаються у форматі jpeg або, при потребі, додатково також у форматах tiff та jpeg2000 в найкращій можливій якості.

5. *Впорядкування файлів зображень.* Файли зображень слід

посортувати по папках відповідно до валідних назв таксонів (зазвичай видів або підвидів).

6. *Синхронізація цифрових зображень з даними.* Впорядковані папки з файлами почергово завантажуються у програму Barcode Director, в якій виставляється тип штрихкодів, які будуть розпізнаватися (зазвичай це Code 128) і вказується місце збереження опрацьованих файлів. Ця програма автоматично зчитує штрихкоди з зображень і відповідно переназиває файли. Таким чином, усі файли мають назви, що відповідають номерам зразків у датасеті і можуть легко бути віднайдені.

6. Контроль якості даних і цифрових зображень

Менеджмент якості (QM, quality management) передбачає два рівні активностей – забезпечення якості (QA, quality assurance) та контроль якості (QC, quality control). Забезпечення якості відбувається в процесі оцифрування за рахунок чіткого дотримання протоколів оцифрування і використання визначених налаштувань обладнання. Контроль якості відбувається після оцифрування і передбачає низку дій по перевірці ймовірних помилок і збоїв, що могли виникнути у процесі оцифрування.

Зокрема контроль якості цифрових зображень передбачає наступні етапи: 1) перевірка назв файлів, 2) перевірка наявності файлів усіх необхідних розширень для кожного зі зразків, 3) перевірка наявності архівних копій файлів, 4) перевірка на присутність дублікатів, 5) візуальна перевірка глибини різкості отриманих зображень, 6) візуальна перевірка орієнтації та обрізки отриманих зображень, 7) перевірка точності кольоропередачі. Для пришвидшення процесу, контроль якості можна проводити рандомно, а у випадку виявлення помилок – більш детально з залученням усіх цифрових зображень.

Для перевірки точності кольоропередачі слід використовувати показник кольорової відмінності (ΔE), який можна проаналізувати за допомогою онлайн ресурсу Delt.ae (<https://delt.ae.picturae.com/>) або інших аналогічних програм. Чим нижчий показник ΔE , тим точнішою є кольоропередача. Для оцифрування гербарію допустимим вважається $\Delta E < 5$, однак навіть в провідних віртуальних гербаріях світу (наприклад, у Берлінському ботанічному саду і музеї або Паризькому музеї природи), показники ΔE часто є значно вищими і можуть сягати 10 і більше. Слід пам'ятати, що точність кольоропередачі для гербарію не є ключовим показником, адже гербарні зразки зазвичай давно втратили свої природні кольори. Більш важливою є деталізація і чіткість зображення, яких неможливо досягти без великої роздільної здатності фотокамери або сканера та без використання штативу у випадку фотокамери.

Контроль якості даних про зразки передбачає наступні кроки: 1) перевірка наявності всіх необхідних полів відповідно до вимог до Occurrence Dataset GBIF, 2) перевірка відповідності назв полів вимогам DarwinCore, 3) перевірка заповнення всіх ключових полів датасету, 4) перевірка на відсутність зайвих пробілів, 5) перевірка на правильність представлення координат, 6) перевірка на правильність представлення назв таксонів, 7) перевірка на присутність дубльованих записів,

8) перевірка на помилки в назвах таксонів і авторів, 9) перевірка на правильність кодування даних (для вірного відображення у GBIF повинно бути UTF-8).

Частково контроль якості даних може бути реалізований безпосередньо в програмі Microsoft Excel. Однак, деякі етапи (наприклад пакетне перейменування неправильно написаних назв або пакете видалення зайвих пробілів) простіше і швидше зробити за допомогою програми OpenRefine. Більше того, Microsoft Excel використовує власне відмінне кодування і зберегти файл з кодуванням UTF-8 без помилок практично неможливо. Тому найкраще, після завершення наповнення датасету у програмі Microsoft Excel, відкрити його у програмі OpenRefine, провести чистку даних і зберегти у csv форматі з кодуванням UTF-8. Такий файл готовий до заливання на GBIF. Однак його в жодному випадку не можна відкривати у програмі Microsoft Excel, оскільки може змінитися кодування.

Окремо варто звернути увагу на недопустимість використання у датасетах нерозривних пробілів та примусових розривів рядків. Такі місця вкрай важко виявити під час чистки датасетів і водночас вони викликають критичні помилки, що унеможлиблює заливання таких датасетів на GBIF.

7. Архівування і опублікування даних і цифрових зображень

Вихідні майстер-файли, оброблені файли цифрових зображень та відповідні датасети слід зберігати на кількох фізичних носіях (картах флеш пам'яті, жорстких дисках, тощо). Для довготривалого архівування найкраще використовувати майстер-файли цифрових зображень у RAW або DNG форматах. Альтернативно, для архівування можна використовувати так звані «lossless» файли цифрових зображень у форматі TIFF або JPEG2000. Ці формати дозволяють передати максимальну кількість інформації щодо зображення, не спотворюючи його. Цифрові зображення у форматах «lossless» зазвичай на 40–50% менші за обсягом аніж вихідні майстер-файли у форматі RAW чи DNG, але не завжди. Зокрема, розмір файлів у форматі TIFF сильно залежить від типу використаної компресії (LZW або ZIP). Формат TIFF використовується найбільш широко, в той час як JPEG2000 використовується вкрай рідко (наприклад, ресурсом JACQ). Тому ймовірно, що формат TIFF буде підтримуватися значно довше, аніж JPEG2000. Формати «lossy», на кшталт JPEG, для архівування не рекомендуються, адже сильно спотворюють первинне цифрове зображення і це спотворення не може бути усунуте згодом. Такі формати використовуються виключно для представлення в інтернеті, оперативного друку і неспеціалізованої роботи. Ідеальним варіантом є одночасне створення і зберігання трьох типів файлів для різних цілей: майстер-файлів у форматі RAW або DNG – для довготривалого архівування, «lossless» файлів у форматі TIFF або JPEG2000 для довготривалого архівування або професійного використання, а також «lossy» файлів у форматі JPEG для ужиткових цілей.

Для довготривалого зберігання даних рекомендується використовувати одночасно кілька різних типів фізичних носіїв, наприклад жорсткі диски та оптичні диски. Якщо ж архівування відбувається на одному типі носіїв, то варто використовувати носії різних виробників, щоб уникнути ймовірного виробничого браку та потенційної низької якості виробництва. При архівуванні на фізичних носіях, слід створювати щонайменше три резервні копії, одна з яких повинна зберігатися поза межами вихідної установи. Дублікати фізичних носіїв варто передати на зберігання до бібліотеки установи або іншого визначеного установою місця зберігання та інших центральних спеціалізованих бібліотек, архівів, інститутів тощо.

Фізичні носії для зберігання даних умовно можна розділити на магнітні, оптичні та електронні. До магнітних носіїв можна віднести різного типу касети, дискети і жорсткі диски. До оптичних – CD, DVD та BD (Blue Ray) диски. До електронних – носії на базі мікросхем флеш-пам'яті (карти пам'яті, флеш накопичувачі, SSD диски тощо). Магнітні і оптичні носії вважаються найбільш довготривалими способами зберігання даних, адже не потребують заряду енергії для збереження даних. Магнітні носії є найдавнішою технологією для зберігання даних, в той час як оптичні носії даних були розроблені на початку 1970-х років, а широкого використання набули лише у 1990-х роках. Мікросхеми флеш-пам'яті були розроблені щойно у 1980-х роках, а широкого ужитку для зберігання даних набули лише у 2000-х роках.

Магнітні носії є умовно придатними для архівування даних. Зберігання даних на таких носіях сильно залежить від умов зберігання. Зокрема вони повинні бути захищені від впливу зовнішнього магнітного поля та різноманітних випромінювань, включно з іонізуючим. Окрім того, вважається, що постійні магніти втрачають приблизно 1% сили свого поля на рік, що також справедливо для магнітних носіїв. Для запобігання втрати інформації, такі носії вимагають перенамагнічування – себто, перезаписування інформації.

Сучасними магнітними носіями, які можна використовувати для архівування даних є LTO (Linear Tape-Open) картриджі, які вперше були випущені у 2000 році. Ємність LTO картриджів у найбільш поширеному на сьогодні форматі LTO-8 може сягати 12 Терабайт некомпресованих даних і 30 Терабайт компресованих даних. У найновішому форматі LTO-9, який було запущено у виробництво наприкінці 2021 року такі картриджі можуть містити до 18 Терабайт некомпресованих даних і 30 Терабайт компресованих даних. А найближчим часом планується запровадження картриджів формату LTO-10 ємністю до 90 Терабайт. В ідеальних умовах, термін зберігання інформації на таких картриджах може сягати 30 років. Порівняно з класичними жорсткими дисками, LTO картриджі мають дуже високу відмовостійкість (у 100 раз меншу кількість генерування невиправних помилок), однак кількість циклів запису/зчитування таких картриджів доволі невисокий – до 300 циклів. На сьогодні LTO картриджі є найдешевшим рішенням, прийнятним для архівування даних, хоча й вимагають спеціального пристрою для їх запису та зчитування. Недоліком таких касет також є те, що

записуються і зчитуються вони лінійно, що значно сповільнює доступ до інформації.

Іншим сучасним типом магнітних носіїв, до якого всі звикли є класичні жорсткі диски (HDD). Технологія виготовлення жорстких дисків була розроблена ще у 1950-х роках. Назва цих дисків відображає їх відмінність від так званих м'яких дисків (дискет). У жорстких дисках зазвичай використовуються негнучкі алюмінієві пластини. Ємність таких дисків на сьогодні може сягати 26 Терабайт, однак найбільш поширеними є диски ємністю до 8 Терабайт. Жорсткі диски можуть бути двох основних форм-факторів – 3,5" (класичний повнорозмірний) і 2,5" (так званий, ноутбучний). Жорсткі диски можуть мати різні інтерфейси підключення, а також бути внутрішніми та зовнішніми (портативними). Для архівування підходять жорсткі диски будь-якої ємності та форм-фактору. Термін зберігання даних на таких носіях може сягати 20 років, однак слід пам'ятати, що жорсткі диски – це доволі складні механізми, які поєднують електронну, магнітну і механічну складову, кожна з яких може дати збій. Тому архівування даних на жорстких дисках хоч і можливе, але без регулярної перевірки і паралельного бекапінгу є ризикованим.

Серед сучасних оптичних носіїв слід відмітити CD, DVD та BD диски. Ці носії можуть бути різного діаметру і форми, але найпоширенішими є 120 міліметрові круглі диски. У промислових масштабах використовують технологію штампування дисків, внаслідок якої утворюються занурення і випинання, які зчитуються лазером. Такі диски мають назву CD-ROM або DVD-ROM. В основі технології запису оптичних дисків в «домашніх» умовах лежить використання фотоактивного барвникового шару, так званого фоторезиста, який під дією лазерного променя здатен темніти. Диски, придатні для одноразового запису в домашніх умовах мають назву CD-R, DVD-R, DVD+R та BD-R. Диски придатні для багаторазового перезапису в домашніх умовах мають назву CD-RW, DVD-RW, DVD+RW та BD-RE. Диски, придатні для багаторазового перезапису використовують менш стійкий барвниковий шар і, відповідно, менш стійкі до довготривалого зберігання і тому не рекомендуються для архівних цілей. Під дією лазера, в барвниковому шарі оптичних дисків формуються так звані прожиги (потемніння), які пізніше також зчитуються лазером. У якості барвників для фоторезиста використовують ціанін (блакитний), фталціанін (світлозелений, майже безколірний) або AZO (темно синій). Ціанін доволі нестійкий і тому інформація на таких дисках зберігається лише кілька років. Фталціанін значно стійкіший і дозволяє зберігати дані десятки років. Синтетичний металізований полімер AZO найбільш стійкий і, за оцінками виробників, дозволяє зберігати дані до ста років. Під шаром фоторезиста знаходиться відбиваючий шар, якість якого також сильно впливає на зчитуваність даних і, відповідно, тривалість їх збереження. У найдешевших дисках використовується алюмінієвий відбиваючий шар, в дещо дорожчих – срібний, а в найдорожчих – найстабільніший золотий. Отже, CD та DVD диски на основі AZO барвника та з золотим відбиваючим шаром є найбільш придатними для архівування даних і забезпечують найтриваліше збереження даних. Дещо осторонь стоять BD диски, мова про які піде нижче.

CD диски були запущені у виробництво у 1979 році. Для записування і зчитування CD дисків використовують лазер з довжиною хвилі 780 нанометрів (рідше – 800 або 870 нанометрів). Їх ємність зазвичай становить 700 Мегабайт. Окрім дуже малої, як на сьогодні, ємності, CD диски мають ще один недолік. Шар для запису даних (фоторезист) розташовується близько до їх верхньої (лейболової) поверхні. Внаслідок пошкодження цієї поверхні, відбиваючий шар і шар запису також легко пошкоджуються. Вважається, що CD диски на основі AZO барвника та з золотим відбиваючим шаром, а також з додатковим захисним шаром від подряпин (наприклад Verbatim CD-R UltraLife Gold Archival Grade) дозволяють зберігати дані на понад 100 років.

Виробництво DVD дисків, які використовують лазер з довжиною хвилі 650 нанометрів (рідше – 635 нанометрів), розпочалося у 1996 році. Використання меншої довжини хвилі дозволило отримати менші прожиги, а отже помістити більше інформації на тій самій площі диску. Типовий одношаровий 120-міліметровий DVD диск (DVD-5 SS SL) міг вміщати 4,7 Гігабайти інформації. Однак вже скоро розпочалося виробництво двошарових дисків з двома барвниковими шарами (DVD-9 SS DL), які вміщали 8,5 Гігабайт інформації, а також двосторонніх двошарових дисків (DVD-18 DS DL), які вміщали 17 Гігабайт інформації. На відміну від CD дисків, барвниковий і відбиваючі шари знаходяться приблизно посередині товщини диску, зарахунок чого краще захищені від механічних ушкоджень. У випадку двошарових дисків використовується один напівпрозорий відбиваючий шар (на основі кремнію, сплаву срібла або золота) і один повноцінний відбиваючий шар, що дозволяє лазеру проникати і фокусуватися на шарі запису, що розташовується глибше. Однак, така технологія двошарового запису є значно складнішою і менш відмовостійкою, вимагає використання якісного обладнання. Вона не дає суттєвих переваг для архівування, за винятком коли необхідно зберегти файли великої ємності, тому небажана для архівування. Оптимальними для цілей архівування є односторонні одношарові диски DVD-5 на базі AZO барвника та з золотим відбиваючим шаром (наприклад, Verbatim DVD-R UltraLife Gold Archival Grade), які забезпечують зберігання інформації від 50 років до 100 років. Зменшення терміну зберігання відносно аналогічних дисків формату CD пов'язане з меншими розмірами прожигів на барвниковому шарі, який все ж таки з часом деградує. Очікувано, менші прожиги при однакових технологіях барвникового шару швидше стають нечитабельними.

Blu-Ray або BD диски, які з'явилися у 2006 році, використовують лазер з ще меншою довжиною хвилі – 405 нанометрів, що дозволяє записати до семи раз більше інформації на тій самій площі диску, порівняно з одношаровими односторонніми DVD дисками. Більше того, існують багатошарові BD диски, кількість шарів в яких може сягати 20, а загальна ємність – 400 Гігабайт. Втім, найпоширенішими є одно- (25 Гб), дво- (50 Гб) і тришарові (100 Гб) BD диски. BD диски можуть мати синтетичний барвниковий шар або ж використовувати для запису напівпрозорий шар на кремнієвій основі і сплаву міді. Також існує здешевлена версія BD дисків, яка називається LTH. В основі LTH дисків лежить використання органічного барвникового шару як і у випадку CD або DVD дисків.

Органічний барвниковий шар малопродатний для дрібних прожигів, які використовуються у BD і тому такі диски хоч і є дешевшими, однак зчитуються не всіма пристроями і відносно швидко деградують. У якості відбиваючого шару в BD дисках зазвичай використовується золото або сплав на основі срібла. Особливістю BD дисків є те, що для кращого пропускання хвиль лазера, захисний шар є дуже тонким і шар запису знаходиться дуже близько до робочої поверхні. Через це перші BD диски дуже легко пошкоджувалися. Однак, в сучасних BD дисках існує додатковий захисний шар, який витримує навіть подряпини від викрутки. Попри технологічну просунутість і високу ємність, стандартні BD диски мають відносно низьку стабільність і забезпечують збереження даних від 10 до 20 років. Однак диски на основі Metal Ablative Recording Layer (наприклад, Verbatim BD-R SL MABL) мають шар запису на основі нітриду металу (виробник Mitsubishi Chemical не уточнює, який саме метал використано), який є значно стійкішим і забезпечує зберігання даних до 100 років. Саме одношарові BD диски на основі MABL технології або аналогічних технологій є оптимальним рішенням для архівування даних.

Окремо вище згаданих DVD та BD дисків, окремо слід згадати М-диски, які з'явилися на ринку у 2010 році. Це не окремий тип дисків, а радше окрема технологія виготовлення. Суть технології полягає у використанні скловуглецю у якості записуючого шару і повній відсутності відбиваючого шару. У рекламі цих дисків йшлося про «диски з каменю», а заявлений термін зберігання становить 1000 років і обмежується часом розкладання пластику, на який нанесено такий записуючий шар. Сам записуючий шар розрахунково може зберігатися до 10000 років. М-диски можуть бути як DVD та BD формату. М-диски BD формату є найкращим рішенням для архівування даних, але є відносно дорогішими і потребують спеціальних дисководів для записування, хоча можуть зчитуватися будь-якими BD пристроями.

Диски нового формату AD (Archival Disc) було представлено спільно корпораціями Sony та Panasonic у 2014 році. Ці диски, виготовлені спеціально для використання в архівних центрах і мали б забезпечувати понад 50 років зберігання даних і стати альтернативою магнітним LTO носіям. Як і у випадку BD дисків, для AD дисків використовується лазер з довжиною хвилі 405 нанометрів, однак ємність може сягати 300 і більше Гігабайт за рахунок багаторівневого запису даних. У звичних оптичних дисках дані записуються бінарно (значеннями 0 або 1), в той час як у випадку багаторівневого запису використовуються небінарні значення (значення 0–8), які відповідають різному рівню пропускання променю лазера. Доля цих дисків на сьогодні залишається невідомою, оскільки на сайті Panasonic всі пов'язані сторінки видалено, а на сайті Sony всі архівні станції, що використовують технологію AD дисків відмічено як зняті з виробництва.

Електронні носії даних не придатні для довготривалого архівування, а також мають відносно невелику відмовостійкість через активну деградацію в процесі експлуатації. Електронні носії використовують електрично-залежні мікросхеми пам'яті, які без підключення до живлення втрачають інформацію доволі швидко. Зокрема популярні зараз SSD

диски на основі NAND флеш-пам'яті при зберіганні без підключення до джерела живлення та температурі 25°C втрачає інформацію приблизно за два роки. При підвищенні або зниженні температури зберігання на кожні 5°C тривалість зберігання інформації знижується приблизно вдвоє, оскільки флеш-пам'ять швидше втрачає заряд. Для подолання цього моменту, існують електронні носії, які мають вбудований акумулятор. Однак навіть такі носії здебільшого не здатні зберігати інформацію більше п'яти років без додаткового підключення до джерела живлення. Нарешті, електронні носії інформації є доволі дороговартісними. Зокрема вартість зберігання одного Гігабайту інформації на флеш-носії може в десять раз перевищувати по ціні аналогічне зберігання на класичному жорсткому диску.

Для архівування даних також часто використовують хмарні ресурси, наприклад ShareArchiver (<https://sharearchiver.com/>) або Microsoft Azure Blob Storage (<https://azure.microsoft.com/en-us/products/storage/blobs>). Хмарні ресурси у своїй основі теж використовують фізичні носії (а саме, жорсткі диски), але за рахунок високої відмовостійкості і розвинутої системи бекапінгу даних, вони є одним з найбільш надійних варіантів тривалого зберігання даних. Однак, слід зважати на те, що такі ресурси є комерційними, тому зберігання даних напряму залежить від оплати, яку слід здійснити на якнайдовший термін (згідно FAIR принципів – щонайменше на 50 років). Втім, навіть це не убезпечує від потенційного банкрутства компанії, яка надає послуги архівування і ймовірного знищення даних через економічні негаразди. Альтернативним варіантом архівування даних, який однак не підходить для зберігання майстер-файлів зображень є безкоштовний ресур Zenodo (<https://zenodo.org/>), що функціонує на базі Європейської організації з ядерних досліджень (CERN).

Основними ресурсами для опублікування зображень і даних про біологічні колекції в Україні є Цент Даних «Біорізноманіття України» (<http://dc.snmh.org/>) та UkrBin (<https://ukrbin.com/>). Також корисним для створення і управління віртуальними колекціями, а також опублікування даних і зображень є програмний пакет PlutoF (<https://plutof.ut.ee/>). У випадку гербарію, корисним є ресурс JACQ (<https://www.jacq.org/>), який дозволяє створити віртуальний гербарій, який матиме зовнішній хостинг. Як і у випадку з архівуванням, опублікування даних і цифрових зображень повинно бути максимально відкритим і включати кілька альтернативних місць. Це гарантує більш довготривале і стабільне збереження інформації у випадку виходу з ладу одного з ресурсів. Також не варто зосереджувати опублікування всіх даних і зображень в межах однієї установи чи навіть країни, оскільки, як показав досвід, це може призвести до їх раптової втрати у випадку військової інтервенції.

Традиційним та все ще дієвим варіантом збереження відомостей про колекції залишається підготовка і видрукування каталогів. Такі каталоги хоч і мають ряд технологічних обмежень у порівнянні з онлайн ресурсами (наприклад, не дозволяють представити зображення зразків у максимальній якості), однак легко поширюються по бібліотеках, які забезпечують їх тривале зберігання. Адже не всі бібліотеки готові

взяти на баланс електронні носії. Хорошим варіантом є виготовлення друкованих каталогів, до яких долучається електронний носій у вигляді оптичного диску BD MABL або BD M-Disc.

Оцифрування гербарію несудинних рослин

А. Обладнання, що використовується для оцифрування гербарію несудинних рослин

Освітлювачі:

Варіант 1: Два світлодіодні освітлювачі MyGear SL-288APC (3200–5600K). Освітлювачі налаштовані на 5600K – температура світла є найближчою до денного світла і рекомендується для оцифрування.

Варіант 2: Лайткуб для предметної зйомки Puluz PU5040.

Штативи і кріплення: Горизонтальний штатив Cadiso Q999H. студійні стійки Visico LS-8000 для кріплення освітлювачів MyGear SL-288APC.

Фотосистема: Фотоапарат Canon EOS 6D. Об'єктив Canon EF 50mm f/1.4 USM. Карта пам'яті Карта пам'яті Kingston microSDXC 128GB Canvas Select Plus Class 10 UHS-I U1 V10 A1. Налаштування камери: режим автоматичної зйомки, без спалаху, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження RAW+L.

Калібрувальна мішень: Рекомендовано використовувати калібрувальні мішені малого формату (5×7 см) – X-Rite ColorChecker Classic Nano, Calibrite ColorChecker Classic Nano, Charttu 24 ColorChecker XS. Замінники надмалого формату (4×4,5 см) – Charttu 24 ColorChecker XXS.

Підкладка: папір формату А3 білого кольору, крафтовий папір. Неблікуюча масштабна лінійка.

Комп'ютер, що використовується для обробки фотографій: dell Latitude E5450, Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU, Windows 10 Pro.

Б. Додаткове обладнання і матеріали, що використовуються в процесі оцифрування гербарію несудинних рослин

Інверторний генератор Fogo F4001iSE – для живлення обладнання електричним струмом у випадку відімкнень електроенергії.

Мережевий фільтр APC PMF83VT-GR – для захисту обладнання від перепадів напруги.

Лампа настільна– для освітлення робочого місця.

Штамп з надписом “Digitized” – проставляється на бібліографічних картках картотеки фонду зразків які підлягають оцифруванню, для полегшення роботи із нею у майбутньому.

Наклейки Xerox чи BUROMAX (4 формат) – для друку QR.

Клей-олівець Клей Buromax Glue stick – для реставрації гербарних пакетів та етикеток.

Папір офісний А3 250 г/м², та картон формату А4 – для виготовлення гербарних сорочок та підкладок для зразків.

В. Програмне забезпечення, що використовується для оцифрування гербарію несудинних рослин

Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 – для пакетної обробки цифрових зображень і конвертування форматів файлів.

Microsoft Excel 2016 – для створення і наповнення чорнового варіанту бази даних у форматі DarwinCore.

OpenRefine 3.7.6 – для перевірки якості даних, пакетного редагування і очистки даних, а також для конвертування файлів з кодуванням UTF-8 і їх подальшого завантаження у базу GBIF.

GIMP 2.10.36 та ACDSee Pro 6 – для редагування та змінення розміру фотографій оцифрованого матеріалу.

Adobe PDF Reader (опційно) – для читання і редагування PDF файлів.

Г. Онлайн-ресурси, що використовуються для оцифрування гербарію несудинних рослин

dwc.tdwg.org – для перевірки представлення даних на відповідність стандарту DarwinCore.

ipt.gbif.org – для завантаження наборів даних у базу GBIF.

dc.smnh.org – для розміщення оцифрованих зразків гербарію.

tropicos.org, britishbryologicalsociety.org.uk, iucnredlist.org – для додаткової перевірки номенклатури і таксономії та визначення статусу виду та створення робочого списку опрацьованого матеріалу. Номенклатура та таксономія перевірялася за останнім виданням Чеклісту Європи, Макаронезії та Кіпру (An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus, <https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1694329>)

uuidtools.com/generate/bulk – генератор унікальних ID у форматі UUID (Bulk UUID Generator).

google.com/maps (опційно) – для визначення координат локалітетів (Google Maps).

ukrlit.org/transliteratsiia – для транслітерації українських назв.

Д. Основні етапи оцифрування гербарію несудинних рослин

Оцифрування гербарію несудинних рослин відбувається частинами у декілька етапів, про які працює відбуваються паралельно. Тобто пакетно опрацьовується в середньому по 160 зразків по на кожному етапі. Наявність рукописних етикеток, написаних різними почерками та на подекуди на різних мовах унеможлиблює автоматичне розпізнавання тексту етикеток при скануванні чи фотографуванні.

Після визначення масиву зразків, що є об'єктами оцифрування (рідкісні зразки, типовий матеріал, ваучерні колекції, збори із регіонів, що є змінні чи важкодоступні для дослідження/повторного дослідження) відбувається:

- Відбір даних у картотеці фонду несудинних рослин;
- Відбір гербарних зразків фонду для оцифрування;
- Внесення даних із картотеки в первинний варіант таблиці;
- Підготовка зразків до фотографування;
- Виготовлення цифрових зображень;
- Обробка цифрових зображень та контроль якості даних і цифрових зображень;
- Занеобхідності виправлення помилок та повторне фотографування;
- Архівування і опублікування даних і цифрових зображень;
- Локацію зразка у відповідне місце у фонді.

1. Підготовка до оцифрування

Оцифруванню підлягає увесь основний фонд гербарію несудинних рослин. Адже він містить авторські колекції бріологів, що відображають бріологічний компонент багатьох регіонів, зразки, що мають історичну цінність, ваучерні колекції, збори із малодоступних у наш час територій, серед зборів присутні рідкісні види занесені до ЧКУ та ексикати з гербаріїв інших країн. Проте, в умовах воєнного стану, вбачається за необхідне пріоретизувати відбір тих зразків, що оцифруватимуться у першу чергу. Через можливості ушкодження гербарних зразків у тому числі і внаслідок воєнних дій (через легкозаймистість, чутливість до транспортування, крихкість) гербарні зібрання є надзвичайно вразливими.

Так як оцифрування гербарних зразків видів занесених до ЧКУ вже проводилося у попередні роки, в рамках проекту було визначено дві пріоритетні колекції для оцифрування: ваучерна колекція К.О. Уличної, в яку ввійшли збори років листяних мохів із території Чернівецької області (1952–1953). Колекція стала основою для написання відповідних публікацій та дисертаційного дослідження мохоподібних Чернівецької

Рисунок 5. Підготовка зразків з гербарію несудинних рослин Державного природознавчого музею НАН України для виготовлення цифрових зображень.

області України. Також оцифруватимуться гербарні зібрання із території Криму різних колекторів 20–21 го століття.

В процесі обробки інформації із етикеток створюється первинна таблиця у середовищі Excel. У графі заносяться інформація відповідно до стандарту DarwinCore, та додаткова інформація, що може бути потрібною та полегшити роботу при внесенні інформації у різні бази даних за необхідності. Так до первинної таблиці вносяться дані, що необхідно заповнити для датасетів формату Occurrence відповідно до вимог GBIF, а також графі необхідні для імпортування до центру даних «Біорізноманіття України». У первинну таблицю вноситься синоніміка та валідна сучасна наукова назва, а також зазначається інформація про примітки.

2. Екстракція даних з гербарних етикеток

Екстракція даних з гербарних етикеток може відбуватися кількома шляхами та на різних етапах оцифрування. Якщо бібліографічні картки та етикетки є роздрукованим однотипним текстом зручно та ефективно використовувати автоматизовані методи розпізнавання текст (використання OCR технології). Проте переважна частина карток та етикеток написана «від руки» різними колекторами (Рис. 5 та 6).

Рисунок 6. Зразок етикетки з гербарію несудинних рослин Державного природознавчого музею НАН України.

Процес перенесення інформації є не автоматизованим, що потребує значних часових затрат, але і надає додаткової можливості контролю та перевірки зі сторони укладача первинної таблиці.

Із бібліографічних карток до таблиці переносить:

Назва записана колектором, країна, область, район, населений пункт, інформація про безпосереднє місце збору (локалітет, місцезростання, умови місцезростання), дата та автори збору та визначення, автор та дата запису. Після відбору зразка безпосередньо з етикетки вноситься уся додаткова інформація, що не відображається на бібліографічній картці. Основні поля створюються відповідно до стандарту DarwinCore. Основна інформація, що внесена українською чи мовою оригіналу зразка дублюється графами із перекладом англійською мовою. Для можливого внесення у інші бази даних та агрегатори (у нашому випадку ЦД «Біорізноманіття України») вноситься також додаткова інформація: сучасні назви районів та інших адміністративних назв, назви фізико-географічних районів, тощо.

Номенклатурні назви встановлюються за останніми найновішими науковими даним із існуючих чеклістів. Проте бажано занотовувати інформацію про перевизначення зразків. Така інформація є важливою при роботі із колекцією.

Частина інформації, необхідної для оформлення датасетів у та таблиць для імпорту у бази даних, може бути внесена пізніше та не потребує кваліфікованої роботи фахівця із зразком або етикеткою. До прикладу :внесення географічних координат та висотності (використовується ресурс Google Maps (<https://www.google.com/maps>, унікальних кодів зразка UUID генеруються за допомогою Bulk UUID Generator (<https://www.uuidtools.com/generate/bulk>).

Після заповнення первинної таблиці відповідні графи з потрібною інформацією можна використовувати для створення масивів для імпорту у відповідності до вимог бази даних в яку вноситься оцифрована інформація. У випадку ЦД «Біорізноманіття» створюється таблиця для імпорту у середовищі excel. Кожен пакет даних передається оператору бази для подальшої верифікації та імпортування. Після внесення, для кожного запису(кожного зразка) у середовищі ЦД генерується QR-код та унікальний номер, що переноситься у файл для роздруку.

Після того як зразки відібрані необхідно оглянути пакет із зразком та його вміст, перевірити ступінь цілісності пакету, та стан самого матеріалу, проводиться відповідна реставраційна робота чи заміна пакету чи етикетки. На кожний зразок наклеюється QR-код із номером відповідного запису у ЦД «Біорізноманіття», на карточку із картотеки також ставиться відповідна позначка штампом «Digitized», про те, що зразок оцифровано. Наліпки із кодами слід роздруковувати виключно на лазерному принтері для довготривалого використання.

3. Виготовлення цифрових зображень

Для виготовлення зображень проводиться фотографування зразка (зовнішньої частини та усього вмісту).

Для підвищення якості зображення рекомендується користуватися автоматичним дистанційним пультом управління камерою. Усі зображення виконуються у форматі raw та jpg. При наявності лише однієї фотосистеми зручним та важливим є порядок фотографування. Зображення етикетки та зовнішньої сторони пакету повинно незмінно для кожного зразка іти поруч із вмістом конверту та гербарним матеріалом. Такий поряд зображень полегшить технічну обробку зображень та її ідентифікаці. При подальшій роботі. Камера закріплюється на горизонтальному фотоштативі. При технічній можливості негайного імпортування фотографій рекомендовано використовування спеціального програмне забезпечення для дистанційного управління камерою з комп'ютера, наприклад Adobe Photoshop Lightroom, Canon Remote Camera Control Application, Canon EOS Utility Software, digiCamControl та ін. За наявності необхідної кількості технічного персоналу зручно можна проводити обробку, перевірку та ідентифікацію фотографій одночасно із процесом фотографування.

Освітлювачі розміщуються у такому положенні, щоб уникнути утворення небажаних тіней та нерівномірно освітлених ділянок. Температура світла повинна були максимально близькою до денного

Рисунок 7. Фотосистема для оцифрування гербарних зразків у гербарії несудинних рослин Державного природознавчого музею НАН України на основ фотоапарату Canon EOS 6D і та двох освітлювачів.

природнього світла. Для створення рівномірного розсіяного світла можна також користуватися світловідбивачами (Рис. 7).

Альтернативним варіантом є використання фотосистеми закріпленої над лайт-кубом для предметної зйомки Puluz PU5040 (Рис. 8). Незручністю цього методу є монтаж зразка безпосередньо у кубі та неможливість регулювання параметрів освітлення.

Для оцифрування гербарних зразків використовується об'єктив із фіксованою фокусною відстанню 50 мм. Зразок монтується у попередньо визначене місце для пришвидшення та уніфікації. У випадку різного розміру пакету із зразком проводиться відповідна корекція монтування зразка на предметному столі.

Для визначення розмірів зразка при фотографуванні використовується фотолінійка із зазначенням логотипу музею чи фонду. Також рекомендується використовувати калібрувальні кольорові мішені малих розмірів (5×7 см та менші).

При фотографуванні зразків можна виготовляти одну фотографію із розміщеною вверху (чи під зразком) етикеткою та самим гербарним матеріалом. Іншим варіантом є виготовлення окремих фотографій конверту та гербарного зразка. Ці два варіанти при зміні потребують додаткового настроювання фотосистеми (калібрування фокусної відстані) висоти штатива, змін освітлення) тому рекомендовано фотографувати зразки однотипно. Деколи зразки мохоподібних

Рисунок 8. Фотографування зразків з використанням лайт-куба.

зберігаються у незначній кількості частин рослин. Також в залежності від віку зразка, щоб не спричиняти додаткової деформації чи пошкодження гербарного матеріалу, рослини не переносяться на окремий аркуш, а фотографуються одразу на розгорнутому пакеті із додаванням поряд лінійки та калібрувальних мішене. Також можна переносити вміст пакета на окремий аркуш, якщо це дозволяє стан зразка.

Після фотографування разок акуратно переміщується у пакет (за необхідності проводяться реставраційні роботи над паперовим конвертом) та складаються у окремому місці. Після обробки цифрових зображень та перевірки якості оцифрування зразки переносяться назад у приміщення фондосховища у відповідні коробки зберігання зразків.

4. Обробка цифрових зображень та їх синхронізація з даними

Основними форматами цифрових зображень є raw та jpeg Решту форматів можна легко отримати шляхом конвертації з raw мастер-файлу. Часто для роботи із інформацією мастер-файлу створюється фото у форматі tiff. Слід звернути увагу також на розмір фотографій.

Для обробки цифрових зображень використовують програми ACDSee Photo Studio, Adobe CameraRaw та Adobe Photosho Lightroom, Nikon Capture One та інші .

При подальшій обробці фотографій слід виставити необхідні параметри (до прикладу, баланс білого приблизно 5400–5600 К, яскравості та контрасту). За необхідністю проводиться обрізка зразка до відповідних полів від 5 мм і більше. Основним робочим файлам присвоюються нові назви. Для назв та ідентифікації фото використовуємо кодову систему. Можна за основу брати номер фотографії та номер зберігання зразка у фонді. Також між групами (наприклад за таксономічною приналежністю, чи за іншими чинниками) робити кадр без зображення зразка, що може полегшити ідентифікацію фотоматеріалу. Також для ідентифікації зразків можна використовувати систему Barcode Director, що використовує присвоєнні кожному зразку попередні коди і автоматично переназиває фотографію відповідно до змісту баркоду. Зберігати фотоматеріали необхідно у найвищій із можливої якості. Фотографії розміщуються у відповідному порядку у папках за таксономічною приналежністю, або іншим порядком в залежності від потреб колектора (дата, ім'я виконавця, тощо)

Після здійснення фотографування, та збереження фотографій, внесення інформації у відповідні таблиці для імпортування надзвичайно важливою є етап контролю якості як зображень, так і самої інформації оцифрування. Зображення перевіряються в ході обробки. Вивіряються назви файлів, видаляються повторів. За необхідності повторно переробляється фотографія чи доробляється пропущений файл. Під час обробки перевіряється орієнтація та розміщення зразка, інші візуальні параметри.

Для перевірки таблиць для імпорту у бази даних рекомендується використовувати Excel та OpenRefine. Необхідно звернути увагу: на відсутність/наявність зайвих пробілів у записах, коректність написання назв таксонів, прізвищ колекторів та географічних згадок, коректність формату відображення дати та географічних координат, перевірка відповідності назв полів вимогам DarwinCore, наявність та наповненість необхідних граф таблиці.

Усі оцифровані дані рекомендується зберігати на декількох електронних носіях. Окрім того, що інформація повинна централізовано зберігатися у сховищі установи, де проводилося оцифрування також у сучасних реаліях важливим вбачається збереження дублікату інформації поза фізичного простору установи та країни, тому доцільним є завантаження інформації у хмарні сховища (наприклад, Microsoft Azure). В результаті внесення інформації до ЦД «Біорізноманіття України» забезпечується можливість створення та публікації електронних каталогів колекцій.

Оцифрування мікропрепаратів безхребетних

А. Обладнання, що використовується для оцифрування колекції мікропрепаратів

Освітлювачі: Лайткуб для предметної зйомки Puluz PU5040. Підсвітка Professional Live Stream

Штативи і кріплення: Горизонтальний штатив Cadiso Q999H. Штатив Professional Live Stream.

Фотосистеми:

Варіант 1. Фотоапарат Canon EOS 800D (24 МП). Об'єктив Canon EF 18-55 mm. Карта пам'яті Adata 32 GB micro SDXC. Наоб'єктивні фільтри відсутні. Налаштування камери: режим зйомки ручний, без спалаху, ISO 200, діафрагма f/5.6, витримка 1/250 s, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження JPEG.

Варіант 2. Камерафон Apple Iphone 6s (камера 12 МП). Об'єктив Rear Camera 29mm f/2.2. Карта пам'яті інтегрована 64 GB. Наоб'єктивні фільтри відсутні. Налаштування камери: режим зйомки ручний, ISO 25, діафрагма f/2.2, витримка 1/196 s, баланс білого автоматичний, режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження JPEG.

Варіант 3. Цифрова камера Olympus DP72 з мікроскопом Olympus VX51 з двома системами контрастування (12,8 МП). Налаштування камери: режим зйомки ручний, ISO 200, витримка 1/230 s, баланс білого автоматичний, режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений. Формат збереження JPEG.

Комп'ютер під'єднаний до фотосистеми: Acer Aspire 5, Процесор AMD Ryzen 5 4500U, 2.38Ghz 8 GB RAM 256GB HDD. Gigabyte, Процесор Intel (R) Core (TM)2 Duo CPU E6850, Ghz 2 RAM 256GB HDD.

Б. Додаткове обладнання і матеріали, що використовуються в процесі оцифрування колекції мікропрепаратів

Принтер Kyocera ECOSYS P2040dn – для друку QR кодів

Кардрідер Aracer Mega Steno AM400 – для зчитування карт пам'яті

Мікроскоп оптичний Olympus BX51 з двома системами контрастування – для ідентифікації безхребетних організмів

Наклейки Xerox (A4 формат) – для друку QRкодів

В. Програмне забезпечення, що використовується для оцифрування колекції мікропрепаратів

Adobe Photoshop CS6 Version 13.0.1 2012 – для обробки цифрових зображень і конвертування форматів файлів

Microsoft Excel 2007 – для створення і наповнення чорнового варіанту бази даних у форматі DarwinCore

OpenRefine 3.7.6 – для перевірки якості даних, пакетного редагування і очистки даних, а також для конвертування файлів з кодуванням UTF-8 і їх подальшого завантаження у базу GBIF

Microsoft Picture Manager 2007 (12.0.6606.1000) – для роботи з зображеннями

Helicon Focus 7.0.2 – для фотографій об'ємних зразків, зроблених з допомогою світлового мікроскопу (накладання фотографій, які зроблені на різній фокусній відстані з метою отримання чіткого та об'ємного зображення)

QuickPhoto 2.3 Micro software – для виготовлення фотографій з використанням світлового мікроскопу

Adobe Acrobat XI 11.0.19 – для читання і редагування PDF файлів

Г. Онлайн-ресурси, що використовуються для оцифрування колекції мікропрепаратів

[google.com/maps](https://www.google.com/maps) (опційно) – для визначення координат локалітетів (Google Maps)

[catalogueoflife.org](https://www.catalogueoflife.org) (опційно) – для валідації макротаксономії

Д. Основні етапи оцифрування колекції мікропрепаратів

Оцифрування колекції безхребетних (панцирні кліщі, нематоди) включає шість етапів, однак процес можуть відбуватися паралельно.

Основні етапи оцифрування:

1. Підготовка до оцифрування;
2. Екстракція даних з етикеток на мікропрепаратах;
3. Фотографування відібраних зразків та виготовлення цифрових зображень;
4. Обробка цифрових зображень;
5. Контроль якості даних і цифрових зображень;
6. Архівування і опублікування даних і цифрових зображень.

1. Підготовка до оцифрування

Для оцифрування колекції мікропрепаратів панцирних кліщів, першочергово обрано зразки, які відносяться до основного фонду музею (мають найбільшу наукову цінність) і відображають різноманіття орібатид заходу України.

Препарати, які викликають сумніви у правильності визначенні чи відповідності до сучасної таксономії піддаються додатковій експертній перевірці. Також, буває, що надписи деяких зразків можуть затертися з часом. У такому випадку такі недоліки виправляються з допомогою лінерів.

Для оцифрування колекцій мікропрепаратів вільноживучих ґрунтових нематод в межах колекції основного фонду ДПМ, було проаналізовано стан збереженості всіх постійних мікропрепаратів та визначено пріоритетні групи фондів відповідно до їхнього наукового значення. Черговість оцифрування колекційних матеріалів встановлювалася за двома основними критеріями – вразливість та цінність зразків.

Відповідно до цих критеріїв було виділено наступні категорії колекційних матеріалів, що підлягають першочерговій цифровізації:

- препарати з типовими екземплярами окремих видів (голотипи і паратипи);
- препарати з екземплярами, на основі вивчення яких було проведено та опубліковано таксономічні ревізії;
- препарати з екземплярами, на яких ґрунтуються опубліковані редескрипції окремих видів;
- препарати з екземплярами з популяцій, для яких було отримано молекулярно-генетичні дані (секвенування геному);

- препарати з екземплярами, які демонструють широту морфологічної мінливості окремих видів або включають рідкісні аберації чи потворності;
- препарати з екземплярами партеногенетичних видів, що включають поодиноких самців;
- препарати з екземплярами, що відображають повний цикл постембріонального розвитку окремих видів;
- препарати з екземплярами рідкісних та вузькоареальних видів.

2. Екстракція даних з етикеток на мікропрепаратах

Колекція мікропрепаратів панцирних кліщів Державного природознавчого музею НАН України почала наповнятися з 70-х років, а колекція нематод з середини 80-х років ХХ ст. При цьому етикетки заповнялися від руки прямо на склі з використанням туші різними препараторами. Етикетки різних мікропрепаратів відрізняються між собою почерком, містить різноманітні скорочення, описки, помилки, тощо. Тому, для вилучення даних етикеток неможливо використовувати сучасні автоматизовані системи розпізнавання тексту зображень. У зв'язку з цим, екстракція наукової атрибуції з етикеток мікропрепаратів відбувається у ручному режимі.

Порядок опрацювання відібраних зразків здійснюється відповідно до послідовності інвентарних номерів. Паралельно відбувається фотографування мікропрепарату. Наукова атрибуція етикеток вноситься безпосередньо у портал ЦД «Біорізноманіття України» (<http://dc.smnh.org/>) послідовно для кожного зразка. До даних, які вносяться до цього ресурсу належать: інвентарний номер, тип даних, кількість екземплярів, дата, країна, область, район, населений пункт, резерват (за наявності), георегіон, локалітет (за наявності), біотоп (за наявності), хто зібрав, хто визначив, код (акронім) установи, примітки. Всі відомості заповнюються українською та англійською мовами (Рис. 9). Координати визначаються за допомогою Google Maps (<https://www.google.com/maps>). Внесені дані до ресурсу ЦД «Біорізноманіття України» відповідають стандарту DarwinCore. Паралельно відбувається автоматизована генерація QR кодів для кожного запису.

3. Фотографування відібраних зразків та виготовлення цифрових зображень

Паралельно з внесенням первинних даних до веб ресурсу ЦД «Біорізноманіття України», здійснюється фотографування відібраних зразків. Даний етап відбувається з використанням різних альтернативних засобів. У фонді безхребетних відбувається тестування фотографування мікропрепаратів панцирних кліщів з використанням фотосистем на базі Canon EOS 800D (Рис. 10), Apple Iphone 6s та Olympus DP72 (Рис. 11).

Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) - Ахиптерія колеоптрата		Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758)	
ID 64998		ID 64998	
Електронний обліковий номер:		Electronic catalogue number:	
QR code:		QR code:	
Інвентарний номер 0114		Catalogue number 0114	
Тип даних Колекція музейна / Зразок		Collection Type MuseumCollection / Specimen	
Кількість 1		Count 1	
Дата події 1976-09-03		Event Date 1976-09-03	
Fossil Ні		Fossil No	
Геохронологічна шкала Not set		Geologic time scale Not set	
Порода		Horizon	
Країна Україна		Country Ukraine	
Область Львівська		State Province Lvivska	
Район Жидачівський		District Zhydachivskiyi	
Населений пункт Колодори		Municipality Kolohory	
Водойма		Waterbody	
Резерват не вказано		Reserve empty	
Лісництво		Forest Range	
Квартал		Quarter	
Ідентифікатор площі		Individual Id	
Георегіон ЛЗШ: РОп: Опілля		Georegion FZB: ROp: Opilia	
Локалітет		Locality	
Біотоп Буковий ліс		Habitat Beech forest	
Знайшов Меламуд В. В.		Leg Melamud V. V.	
Визначив Меламуд В. В.		Det Melamud V. V.	
Код (акронім) установи Державний природознавчий музей Національної академії наук України		Institution Code State Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine	
Цитування Не вказано		Citation Not set	
Примітки шафа-218, шухляда-5, коробка-3А, проба-5(2)		Remarks	

Рисунок 9. Приклад згенерованої електронної картки у ЦД «Біорізноманіття України» для опрацьованого зразку (українською та англійською мовами).

Рисунок 10. Фотосистема на базі Canon EOS 800D, що використовується для оцифрування мікропрепаратів (безхребетні – панцирні кліщі і нематоди).

Рисунок 11. Фотосистема на базі Olympus DP72 з мікроскопом Olympus BX51, що використовується для оцифрування мікропрепаратів (безхребетні – панцирні кліщі і нематоди).

Освітлення зразка повинно бути максимально наближене до денного, тобто, мати температуру близько 5400–5600 К. Для цього можна використовувати Лайткуб чи світлодіодні освітлювачі на штативі, які дозволяють не лише відрегулювати інтенсивність світла, але й температуру. Освітлювачі слід розмістити так, щоб вони не давали відблисків від мікропрепарату який фотографується та щоб вони рівномірно освітлювали зразок. Спалах використовувати немає потреби.

Для фотографування мікропрепаратів підходять об'єктиви на зразок Canon EF 18–55mm або подібні. Далеко не кожен музей має можливість здійснювати оцифрування з допомогою фотоапаратів. У зв'язку з чим ми апробували фотосистему з використанням мобільного телефону з цифровою камерою на базі Apple Iphone 6s, яка дуже добре себе зарекомендувала. Як альтернатива, для оцифрування мікропрепаратів можна використовувати більш дешеві аналоги (Рис. 12).

Для оцифрування окремих екземплярів панцирних кліщів і ґрунтових нематод, або їх структур можна використовувати фото систему на базі цифрової камери Olympus DP72 з мікроскопом Olympus BX51. Виготовлені фотографії мають важливу наукову цінність і використовуються у морфологічних дослідженнях.

Рисунок 12. Фотосистема на базі камерафону, що використовується для оцифрування мікропрепаратів (безхребетні – панцирні кліщі і нематоди).

Етапи фотографування з використанням Apple Iphone 6s:

1. *Підготовка зразків до фотографування.* Коробка з мікропрепаратами, яка вибрана для оцифрування викладається на столі поруч з камерою. Кожен мікропрепарат фотографується окремо, по черзі, щоб уникнути плутанини.

2. *Виставлення штатива.* Штатив Professional Live Stream закріплюється кріпленням на столі. Регулюється його висота так, щоб в кадр камери поміщався мікропрепарат. Слід переконатися, що штатив виставлено максимально рівномірно і горизонтально відносно поверхні.

3. *Налаштування освітлення.* Використовується підсвітка Professional Live Stream. Температура світла виставляється на 100 відсотків інтенсивності.

4. *Виставлення положення камерафону.* Камерафон закріплюється на штативі максимально паралельно до площини фотографування.

5. *Виставлення налаштувань камери.* Виставляються наступні налаштування: режим зйомки ручний, без спалаху, ISO 25, діафрагма f/2.2, витримка 1/196 с, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження JPEG.

6. *Розміщення мікропрепаратів для фотографування.* Мікропрепарати почергово виймаються з коробок і розміщуються під камерою паралельно лініям центрування на екрані пристрою. Зразок має бути розміщений так, щоб при фотографуванні залишалося вільне поле навколо нього. Це необхідно для того, щоб можна було чітко ідентифікувати межі зразка.

7. *Фотографування.* Для кожного зразку робиться одна фотографія, відразу перевіряється її якість. У разі необхідності можна перефотографувати мікропрепарат. Після завершення фотографування, файли переносяться на комп'ютер для їх наступного опрацювання.

8. *Переміщення зразків після фотографування.* Після закінчення фотографування усіх зразків з однієї коробки, вона повертається у фондосховище на зберігання.

Етапи фотографування на базі Olympus DP72 з мікроскопом Olympus BX51

1. *Підготовка зразків до фотографування.* На відміну від попередніх способів, цей використовується для отримання об'ємних зображень мікроскопічних структур, або окремого екземпляру панцирного кліща чи нематої, а не загального вигляду мікропрепарату. Мікропрепарат розміщується на предметному столику. З допомогою гвинтів столика у полі зору окулярів знаходимо екземпляр або структуру яку потрібно оцифрувати.

2. *Виставлення налаштувань камери.* Виставляються наступні налаштування: режим зйомки ручний, ISO 200, витримка 1/230 с, баланс білого автоматичний, режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження JPEG.

3. *Розміщення екземплярів чи структур для фотографування.* Зразок має бути розміщений так, щоб при фотографуванні залишалося вільне поле навколо нього. Це необхідно для того, щоб можна було чітко ідентифікувати межі зразка.

4. *Фотографування.* Для кожного екземпляру або структури, які потрібно оцифрувати робиться серія фотографій на різній фокусній відстані. Потрібно врахувати, що під час фотографування змінюється тільки відстань об'єктиву відносно мікропрепарату але сам предметний столик має бути нерухомим. В результаті отримуємо серію (в середньому 50 фото) фотографій одного об'єкту в одному положенні на різних полях різкості. Кількість необхідних фотографій залежить від «об'ємності» конкретного екземпляра чи структури. Таким чином, після більш менш повного фотографування одного екземпляру панцирного кліща з різними морфологічними структурами отримуємо близько 1500 фотографій, а для ґрунтових нематод – близько 650 фотографій. Після завершення фотографування, файли переносяться на комп'ютер для їх наступного опрацювання.

5. *Переміщення зразків після фотографування.* Після закінчення зразку, мікропрепарат повертається у фондосховище на зберігання.

4. Обробка цифрових зображень

Для відображення інформації на етикетках мікропрепаратів, достатньо використовувати зображення у jpeg форматі. Використовуючи Microsoft Picture Manager 2007 проводилася обрізка фотографій відповідно до меж мікропрепаратів, корекція їх повороту. Відбувається корегування кольору та яскравості. У разі необхідності аналогічні та додаткові маніпуляції можна проводити з допомогою Adobe Photoshop CS6 Version 13.0.1 2012. З допомогою Microsoft Picture Manager проводилось переведення розміру фотографій до 1024×768 пікселів відповідно до технічних вимог веб ресурсу ЦД «Біорізноманіття України». Всі фогографії у ході редагування зберігаються у трьох варіантах: оригінальні фото, редаговані та із зміною розміру зображення. Файли зображень слід посортувати по папках відповідно до номерів коробок де зберігаються мікропрепарати. Підготовлені фотографії імпортуються і прив'язуються до відповідних, внесених раніше даних на ЦД «Біорізноманіття України».

Для оцифрування конкретного екземпляра чи структур безхребетних, підготовка зображень відбувається з використанням програми Helicon Focus 7.0.2. Щоб об'єднати фотографії, які зроблені на різних фокусних відстанях в одну можна використовувати метод середнього зваженого. Після цього проводиться ретушування отриманого зображення. В результаті оброблені матеріали зберігаються у трьох форматах (JPG, NPROJ, N3D). Файли зображень слід посортувати по папках відповідно до назв таксонів та їх структур.

5. Контроль якості даних і цифрових зображень

Зокрема контроль якості цифрових зображень передбачає наступні етапи: 1) перевірка наявності архівних копій файлів, 2) перевірка на присутність дублікатів, 3) візуальна перевірка якості отриманих зображень, 4) візуальна перевірка орієнтації та обрізки отриманих зображень.

Контроль якості даних про зразки передбачає наступні кроки: 1) перевірка наявності всіх необхідних полів відповідно до вимог до Occurrence Dataset GBIF, 2) перевірка відповідності назв полів вимогам DarwinCore, 3) перевірка заповнення всіх ключових полів датасету, 4) перевірка на відсутність зайвих пробілів, 5) перевірка на правильність представлення координат, 6) перевірка на правильність представлення назв таксонів, 7) перевірка на присутність дубльованих записів, 8) перевірка на помилки в назвах таксонів і авторів, 9) перевірка на правильність кодування даних.

Дані з веб ресурсу ЦД «Біорізноманіття України» шляхом експортування зберігаються у csv форматі на комп'ютер. Після цього набори даних готуються до імпорту у GBIF. Контроль якості даних відбувається в програмах Microsoft Excel та OpenRefine.

6. Архівування і опублікування даних і цифрових зображень

Оброблені файли цифрових зображень та відповідні датасети слід зберігати на кількох фізичних носіях (картах флеш пам'яті), а також, при можливості, заливаються у хмарні сховища.

Основним ресурсом для опублікування зображень і даних про колекції панцирних кліщів та нематод в Україні є Цент Даних «Біорізноманіття України» (<http://dc.smnh.org/>). Також, набори даних оцифрованих зразків публікуються на Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (<https://www.gbif.org/>).

Оцифрування ентомологічних зразків

А. Обладнання, що використовується для оцифрування ентомологічної колекції

Освітлювачі: Лайткуб для предметної зйомки Puluz PU5040. Підсвітка Professional Live Stream. Настільні лампи Brille MTL-02 або Brille MTL-24 з цоколем E27 і світлодіодним джерелом світла Philips Ecohome LED Bulb 11W-15W E27 6500K, світловим потоком 1450 Лм, холодним кольором світіння. Перевагою цих світильників є їхня мобільність (можливість встановлювати на робочому столі у будь-якій конфігурації виходячи із розмірів і форми об'єктів що оцифровуються), а також невеликі розміри і вартість.

Штативи і кріплення: Горизонтальний штатив Cadiso Q999H. Штатив Professional Live Stream.

Фотосистеми:

Варіант 1. Фотоапарат Canon EOS 800D (24 мегапікселі). Об'єктив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Карта пам'яті Adata 32 GB micro SDXC. Наоб'єктивні фільтри відсутні. Налаштування камери: режим зйомки ручний, без спалаху, ISO 200, діафрагма f/5.6, витримка 1/80с, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження JPEG.

Варіант 2. Камерафони. Для оцифрування ентомологічних об'єктів можуть застосовуватися також камерафони, які по суті є різновидом цифрових фотоапаратів, що мають телеоб'єктиви з можливістю макрозйомки і програмне забезпечення для редагування фотографій. Для цієї мети можна рекомендувати наступні їх моделі випуску останніх років: Samsung Galaxy S22 Ultra (кількість об'єктивів 4 модулі: основний об'єктив – 108 МП f/1.8 24 мм 85 , 1/1.33"; ультраширокий об'єктив – 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120 , 1/2.55"; телеоб'єктив – 10 МП, f/2.4, 70 мм, 36 , 1/3.52"; додатковий об'єктив – 10 МП, f/4.9, 230 мм, 11°, 1/3.52" / Перископний телеоб'єктив/; стабілізація зображення – оптична; оптичний зум наявний; збільшення камерами – ×10, заявлене збільшення – ×10), Samsung Galaxy S23 Ultra (кількість об'єктивів 4 модулі: основний об'єктив – 200 МП, f/1.7, 23 мм, 85 , Samsung ISOCELL HP2, 1/1.3"; ультраширокий об'єктив – 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120 , 1/2.55"; телеоб'єктив – 10 МП, f/2.4, 70 мм, 36 , 1/3.52"; додатковий об'єктив – 10 МП, f/4.9, 230 мм, 11°, 1/3.52" /перископний телеоб'єктив/; стабілізація зображення – оптична; оптичний зум наявний; збільшення камерами – 10x, заявлене збільшення – 10x); Apple iPhone 13 Pro (кількість об'єктивів 4 модулі: основний об'єктив – 12 МП, f/1.5, Apple iSight Camera; ультраширокий об'єктив – 12 МП, f/1.8, 13 мм, 120 ; телеоб'єктив – 12 МП, f/2.8, 77 мм, допоміжний об'єктив – TOF; стабілізація зображення – оптична + зсув матриці; збільшення камерами – ×5.9, заявлене збільшення – ×6), Apple iPhone 14 Pro (кількість об'єктивів 3 модулі: основний об'єктив – 48 МП, f/1.8, 24 мм, Apple iSight Camera; ультраширокий об'єктив – 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120 ; телеоб'єктив – 12 МП, f/2.8, 77 мм, 1/3.5"; стабілізація

зображення – оптична + зсув матриці; збільшення камерами – $\times 5.9$, заявлене збільшення – $\times 6$), Apple iPhone 15 Pro (кількість об'єктивів 3 модулі: основний об'єктив – 48 МП, $f/1.8$, 24 мм, Apple iSight Camera; ультраширокий об'єктив – 12 МП, $f/2.2$, 13 мм, 120°; телеоб'єктив – 12 МП, $f/2.8$, 120 мм; стабілізація зображення – оптична + зсув матриці; збільшення камерами – $\times 9.3$, заявлене збільшення – $\times 5$), Google Pixel 6 Pro (кількість об'єктивів 3 модулі: основний об'єктив – 50 МП, $f/1.9$, 26 мм, 82°, $1/1.31''$; ультраширокий об'єктив – 12 МП, $f/2.2$, 17 мм, 114°; телеоб'єктив – 48 МП, $f/3.5$, 104 мм, 24,1/2"; стабілізація зображення – оптична, збільшення камерами – 6.1x, заявлене збільшення – $\times 4$), Google Pixel 7 Pro (кількість об'єктивів 3 модулі: основний об'єктив – 50 МП, $f/1.85$, 25 мм, 82°, $1/1.31''$; ультраширокий об'єктив – 12 МП, $f/2.2$, 17 мм, 126°; телеоб'єктив – 48 МП, $f/3.5$, 120 мм, 21°, $1/2.55''$; стабілізація зображення – оптична, заявлене збільшення – $\times 5$), Google Pixel 8 Pro (кількість об'єктивів 3 модулі: основний об'єктив – 50 МП, $f/1.68$, 25 мм, 82°, $1/1.31''$; ультраширокий об'єктив – 48 МП, $f/1.95$, 126°; телеоб'єктив – 48 МП, $f/3.5$, 120 мм, 22°, $1/2.55''$; стабілізація зображення – оптична, заявлене збільшення – 5x), а також інші моделі: Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 14 Pro, OnePlus 11, OnePlus Open, Motorola Edge 40 Pro, Vivo X80 Pro, Vivo X90 Pro.

Столик для оцифрування комах: пінопласт товщиною 2–5 см різного розміру на якому закріплений білий папір щільністю 80 г/м² (GSM). Зокрема, для великих ентомологічних об'єктів (наприклад, метеликів родини Сатурній) використовувався пінопласт вкритий папером розміром 210×297 мм. Для середніх та малих за розміром ентомологічних зразків використовувався пінопласт 150×150 мм.

Комп'ютер під'єднаний до фотосистеми: Sony Vaio SVF152C29V, процесор Intel®Pentium®CPU987@1.50GHz 1.50GHz 8 GB RAM 500GB SSD; Dell Inspiron 3580 (I355810DDW-75B), процесор Intel®Core™ i5-8265U CPU @ 1.60GHz, 1.80 GHz, 16 GB RAM 500GG HDD.

Б. Додаткове обладнання і матеріали, що використовуються в процесі оцифрування ентомологічної колекції

Лупа 5x з підсвічуванням – для попереднього огляду стану комахи, етикеток і написів на них.

Пінцет зігнутий, гострий і пінцет прямий, гострий, середньої м'якості – для зняття етикеток з ентомологічної голки і їх переміщення на столик для оцифрування.

Розсувна розправилка (400/45/1-18) – для фіксації середнього розміру ентомологічного зразку при підклеюванні, реставрації пошкоджень.

Розсувна розправилка (400/75/1-18) – для фіксації великого розміру ентомологічного зразку при підклеюванні, реставрації пошкоджень.

Водорозчинний клей ПВА або для блискіток "Kreul" – для підклеювання та реставрації ентомологічних зразків.

Принтер Kyocera ECOSYS P2040dn – для друку QR кодів та інвентарних номерів.

Офісний папір А4 формату 160 г/м² (GSM) – для друку етикеток, та електронних облікових номерів з QR кодами.

Кардрідер Arascer Mega Steno AM400 – для зчитування карт пам'яті.

Офісний папір А4 формату 80 г/м² (GSM) – для друку інвентарних номерів.

В. Програмне забезпечення, що використовується для оцифрування ентомологічної колекції

Microsoft Paint Windows 10 ver. 22H2 – для редагування цифрових зображень, видалення засмічень фону.

Adobe Photoshop CS6 Version 13.0.1 2012 – для обробки цифрових зображень і конвертування форматів файлів.

Microsoft Excel 2007 – для створення і наповнення чорнового варіанту бази даних у форматі DarwinCore.

OpenRefine 3.7.6 – для перевірки якості даних, пакетного редагування і очистки даних, а також для конвертування файлів з кодуванням UTF-8 і їх подальшого завантаження у базу GBIF.

Г. Онлайн-ресурси, що використовуються для оцифрування ентомологічної колекції

Google Maps (<https://www.google.com.ua/maps/>) (опційно) – для визначення координат локалітетів збору комах.

Catalogue of Life (CoL) (<https://www.catalogueoflife.org/>) (опційно) – для валідації макротаксономії

Центр даних «Біорізноманіття України» (<http://dc.smnh.org/>) – для: розміщення інформації стосовно ентомологічних зразків, розміщення фотографій оцифрованих комах, присвоєння електронних облікових номерів, генерування унікальних ID записів та QR кодів зразків.

Д. Основні етапи оцифрування ентомологічних зразків

Оцифрування ентомологічної колекції включає три основні етапи (Рис. 13): підготовка зразка до оцифрування; оцифрування зразка; післяоцифрувальні процедури. Розшифрування даних відбувається з фотографій зразків (насамперед зібраних у другій половині XIX ст.). Це пов'язано, з тим, що велика частина етикеток рукописна, з наявністю зашифрованих, буквених позначень локалітетів збору, написані різними почерками та на різних мовах. У подальшому, розшифрування етикеток потребує аналізу літературних даних, в яких опубліковані результати зборів колекторів, щоб правильно витлумачити скорочені записи. Таким, чином це унеможлиблює застосування автоматичних алгоритмів розпізнавання тексту і вимагає ретельного аналізу кожної етикетки фахівцем. Крім того, колектори використовували для написання етикеток папір різного кольору, що, очевидно може означати певний регіон збору матеріалу і вимагає накопичення даних для подальшого вірного розшифрування етикеток.

Основні етапи оцифрування:

А. Підготовка зразка до оцифрування.

1. Вибір зразка для оцифрування/фотографування.
2. Перевірка визначення і наявних інвентарних номерів (звірка з картотекою при її наявності).
3. Визначення необхідних для оцифрування даного типу зразка технічних засобів.

Б. Оцифрування зразків.

4. Зняття первинних етикеток зі зразка.
5. Розміщення етикеток і зразка на столику для оцифрування (рекомендується використовувати при цьому також мірну шкалу).
6. Фотографування відібраних зразків та етикеток.
7. Технічна обробка цифрових зображень (обрізання, зменшення, чистка тощо).

В. Післяоцифрувальні процедури.

8. Розшифрування інформації з етикеток ентомологічного зразка.
9. Внесення даних про зразок та його зменшених фотографій (до 1500 x 1500 пікселів) у базу даних вебресурсу Центр даних «Біорізноманіття України» та присвоєння зразку електронного облікового номера.
10. Видрук етикеток з електронним обліковим номером та QR кодом і прикріплення (це можна зробити і згодом) їх на зразок.

Рисунок 13. Блок-діаграма алгоритму оцифрування зразків ентомологічної колекції Державного природознавчого музею НАН України.

11. Присвоєння стандартних назв файлам з повнорозмірними фотографіями етикеток і зразка, і його QR коду.
12. Архівування – додавання файлів повнорозмірних фотографій оцифрованих зразків та їх QR кодів у базу даних оцифрованих зразків.

1. Підготовка до оцифрування

Підготовка до оцифрування розпочинається з визначення пріоритетних груп зразків комах для опрацювання. Вибирається ентомологічна коробка, де містяться цінні зразки, створюється список видів відповідно до номенклатури, що запропонована вебресурсами GBIF, CoL. За можливості проводиться також консультація з провідними спеціалістами-таксономами. Також, в окремих випадках, підготовка передбачає перевизначення проблемних зразків.

Для оцифрування ентомологічної першочергово обрано зразки, які відносяться до основного фонду музею (мають найбільшу наукову цінність) і відображають різноманіття заходу України. Визначення пріоритетних груп для оцифрування відбувається за двома основними критеріями – наукова цінність та вразливість зразків. До науково цінних зразків відносимо: номенклатурний типовий матеріал; зразки зібрані у XIX столітті, види, що включені до Червоних списків різних рівнів, ендемічні види. Практично всі ентомологічні колекції відносяться до особливо вразливих. Комахи дуже чутливі до транспортування (при струшуванні ентомологічних коробок у комах можуть відокремлюватися частини тіла), частина комах, які мають забарвлення, можуть вицвітати, ентомологічні колекції чутливі до перепадів температури і вологості (ураження грибками), вони є сильним атрактантом для комах-шкідників (шкіроїди, молі), легкозаймисті.

Перед оцифруванням ентомологічного зразка проводиться перевірка визначення і наявних інвентарних номерів (звірка з картотекою при її наявності).

Після цих етапів визначаються необхідні для оцифрування даного типу зразків технічні засоби.

2. Оцифрування зразків

Для фотографування первинних етикеток необхідно їх зняти переважно з ентомологічної голки на яку вони наколені. Це потрібно робити акуратно, оскільки старі етикетки невеликого розміру можна пошкодити при зніманні.

Розміщення етикеток і зразка на столику для оцифрування (рекомендується використовувати при цьому також мірну шкалу).

Фотографування відібраних зразків та етикеток.

Фотографування відбувається з використанням різних фотосистем. Зокрема, фотографування відбувається з використанням фотосистем на базі Canon EOS 800D (Рис. 14), Samsung Galaxy S23 Ultra (Рис. 15).

Рисунок 14. Фотосистема на базі фотоапарата Canon EOS 800D, що використовується для оцифрування ентомологічних зразків (зокрема макролепідоптера).

Рисунок 15. Фотосистема на базі камерафона, що використовується для оцифрування ентомологічних зразків.

Освітлення зразка повинно бути максимально наближене до денного, тобто, мати температуру близько 5400–5600 К. Для цього можна використовувати Лайткуб чи світлодіодні освітлювачі на штативі, які дозволяють не лише відрегулювати інтенсивність світла, але й температуру. Освітлювачі слід розмістити так, щоб вони рівномірно освітлювали зразок і не давали тіні від зразка. Спалах використовувати не рекомендується.

Для фотографування комах використовували макрооб'єктив Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM (можна використовувати подібні). У зв'язку з стрімким розвитком технологій мобільної фотографії, ми апробували фотосистему з використанням мобільного телефону з цифровою камерою на базі Samsung Galaxy S23 Ultra (кількість об'єктивів 4 модулі: основний об'єктив – 200 МП, f/1.7, 23 мм, 1/85", Samsung ISOCELL HP2, 1/1.3"; ультраширокий об'єктив – 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120, 1/2.55"; телеоб'єктив – 10 МП, f/2.4, 70 мм, 36 , 1/3.52"; додатковий об'єктив – 10 МП, f/4.9, 230 мм, 11°, 1/3.52" (перископний телеоб'єктив); стабілізація зображення – оптична; оптичний зум наявний; збільшення камерами – ×10, заявлене збільшення – ×10), яка добре себе зарекомендувала при фотографуванні середніх та великих комах (розміром від 5 мм).

Етапи фотографування з використанням фотоапарата Canon EOS 800D:

1. *Підготовка зразків до фотографування.* Ентомологічна коробка, яка вибрана для оцифрування викладається на столі поруч з камерою. Спочатку фотографується ентомологічний зразок, наколюється на пінопластну основу, потім всі етикетки, що присутні на голці.

2. *Виставлення штатива.* Горизонтальний штатив Cadiso Q999H слід виставити так, щоб між його опорами помістився лайтбокс Puluz PU5040 і згодом відрегулювати його висоту так, щоб в кадр камери поміщалося комаха. Слід переконатися, що штатив виставлено максимально рівномірно і горизонтально відносно поверхні.

3. *Налаштування лайткубу.* Використовується лайткуб для предметної зйомки Puluz PU5040. Температура світла на 100 відсотків інтенсивності.

4. *Виставлення положення камери.* Камера закріплюється на штативі паралельно до площини фотографування.

5. *Виставлення налаштувань камери.* Виставляються наступні налаштування: режим зйомки ручний, без спалаху, ISO 200, діафрагма f/5.6, витримка 1/80 с, баланс білого автоматичний (або денне світло), режим вимірювання освітлення оціночний або центрально-зважений, формат збереження JPEG.

6. *Розміщення ентомологічних зразків для фотографування.* Ентомологічні зразки почергово виймаються з ентомологічної коробки. Спочатку розміщуються ентомологічні зразки, після їх від фотографування розміщуються етикетки, і у такому ж порядку етикетки поміщаються на голку. Об'єкти для оцифрування розміщуються у

лайтбоксі паралельно лініям центрування у видошукачі фотоапарату. Зразок має бути розміщений так, щоб при фотографуванні залишалось вільне поле навколо нього. Це необхідно для того, щоб можна було чітко ідентифікувати межі зразка.

7. *Фотографування.* Об'єктив Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM має механізм стабілізації зображення, тому фотографувати ентомологічні зразки можна без додаткових засобів стабілізації. Для кожного ентомологічного зразка робиться одна фотографія, відразу перевіряється її якість. У разі необхідності можна перефотографувати об'єкт. Далі оцифровуємо етикетку зразка, послідовність важлива, щоб не отримати плутанини. Після завершення фотографування, файли переносяться на комп'ютер для їх наступного опрацювання.

8. *Переміщення зразків після фотографування.* Після закінчення фотографування усіх зразків з однієї коробки, вона повертається у фондосховище на зберігання.

Етапи фотографування з використанням камерафона:

1. *Підготовка зразків до фотографування.* Ентомологічна коробка, яка вибрана для оцифрування викладається на столі поруч з місцем для фотографування. Кожен зразок фотографується окремо від етикетки, по черзі, щоб уникнути плутанини.

2. *Виставлення штатива.* Штатив Professional Live Stream закріплюється кріпленням на столі. Регулюється його висота так, щоб в кадр камерафона поміщався зразок.

3. *Налаштування освітлення.* Використовується підсвітка Professional Live Stream. Температура світла виставляється на 100 відсотків інтенсивності. Також, для додаткового підсвітлення використовуються настільні лампи Brille MTL-24 з світлодіодним джерелом світла Philips Ecohome LED Bulb потужністю 11W-15W.

4. *Виставлення положення камерафону.* Горизонтальне розташування камерафона автоматично забезпечується його сенсорами і висвітлюється на його екрані.

5. *Виставлення налаштувань камери.* Виставляються наступні налаштування: для отримання фотографій з максимальною роздільною здатністю (особливо для дрібних комах) задіюється камера на 200 МП. Для середніх і великих об'єктів можна режимом на 50 МП або камерами на 10–12 МП. формат збереження JPEG або JPEG+RAW.

6. *Розміщення ентомологічних зразків для фотографування.* Ентомологічні зразки почергово виймаються з ентомологічної коробки і розміщуються на столику для фотографування (окремо етикетки і окремо комаха). Столик з розміщеними на ньому етикетками і комахою обережно переміщується у поле зору камери камерафона.

9. *Фотографування.* Проводиться вибір необхідного для фотографування збільшення (для дрібних комах розміром до 5 мм, переважно використовується збільшення $\times 3$ – $\times 6$ при 200 МП). Для

уникнення вібрації штатива витримується невелика пауза і камерафону подається голосова команда на фотографування. У разі необхідності об'єкт перефотографується. Після завершення фотографування, файли зберігаються у пам'яті камерафона.

10. *Переміщення зразків після фотографування.* Після закінчення фотографування усіх зразків з одної коробки, вона повертається у фондосховище на зберігання.

11. *Технічна обробка цифрових зображень.* Обрізання, зменшення, чистка тощо. Проводиться безпосередньо на камерафоні. А завдяки його синхронізації Google Диск як оригінали фотографій, так і оброблені зображення автоматично переносяться для зберігання у хмарне сховище. Крім цього, для редагування фотографій можна використовувати Microsoft Picture Manager 2007, Adobe Photoshop CS6 Version 13.0.1 2012. З допомогою Microsoft Picture Manager проводилось переведення розміру фотографій до 1500×1500 dpi відповідно до технічних вимог вебресурсу ЦД «Біорізноманіття України». Всі фотографії у ході редагування зберігаються у трьох варіантах: оригінальні фото, редаговані та із зміненим розміром зображення.

3. Післяоцифрувальні процедури

Розшифрування інформації з етикеток ентомологічного зразка. Ентомологічний фонд музею об'єднує унікальні колекції викопних комах, типовий матеріал, меморіальні колекції класиків ентомологічної науки. Перші дослідження ентомофауни України розпочалися з середини XIX століття, Максиміліаном Новицьким, збори якого наявні в нашій колекції. У 1865 році він опублікував перший каталог жуків Державного природознавчого музею НАНУ (Nowicki M. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. - Cracoviae, 1865. – 47 p.). Фауну твердокрилих вивчав Мар'ян Ломницький. Ним у 1886 р. було складено другий каталог музейної колекції жуків музею імені В. Дідушицького (Łomnicki M. Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze, czyli Tęgoskrzydłe (Coleoptera). – Lwów, 1886. – 308 s.). Ентомологічний фонд музею поповнювали збори багатьох ентомологів І. Верхратського, А. Вежейського, Я. Ломницького, Й. Дзєндзелевича, В. Занька, А. Штекля, В. Лазорка, І.К. Загайкевича та ін.

А у випадку шифрованих етикеток, які потребують експертного дешифрування, використання будь-яких автоматизованих технологій стає практично неможливим. При оцифруванні етикеток не застосовувався напівавтоматичний метод з використанням технології оптичного розпізнавання символів тому, що ця технологія найкраще працює з одноманітним текстом, написаним однією мовою та, у випадку рукописного тексту, одним автором. Етикетки в ентомологічному фонді заповнялися переважно вручну, а якщо надруковані, то вказувалися лише локалітет, що не потребує автоматичного розпізнавання. Слід зазначити, що етикетки в ентомологічній колекції у багатьох випадках відсутні, містять номери, для яких відсутні розшифрування. У зв'язку з

<i>Agria tau</i> (Linnaeus, 1758) - Сатурнія-аґлія руда	
ID 18089	
Електронний обліковий номер: SMNH008796	
Інвентарний номер	<i>EB2.25.60.01.01/7</i>
QR код:	<i>008796</i>
Тип даних	<i>Колекція музейна / Зразок</i>
Кількість	<i>1</i>
Дата події	<i>0000-00-00</i>
Fossil №	
Геохронологічна шкала	<i>Not set</i>
Порода	
Країна	<i>Україна</i>
Область	<i>Львівська</i>
Район	
Населений пункт	<i>Львів</i>
Водойма	
Резерват	<i>не вказано</i>
Лісицтво	
Квартал	
Ідентифікатор площі	
Геореґіон ЛЗШ: РОп:	<i>Розточчя</i>
Локалітет	<i>Лисиничі</i>
Біотоп	
Знайшов	
Визначив	
Код (акронім) установи	<i>Державний природознавчий музей Національної академії наук України</i>
Цитування	<i>Не вказано</i>
Примітки	<i>шафа-1170, коробка-881</i>

<i>Agria tau</i> (Linnaeus, 1758)	
ID 18089	
Electronic catalogue number: SMNH008796	
Catalogue number	<i>EB2.25.60.01.01/7</i>
QR code:	<i>008796</i>
Collection Type	<i>MuseumCollection / Specimen</i>
Count	<i>1</i>
Event Date	<i>0000-00-00</i>
Fossil No	
Geologic time scale	<i>Not set</i>
Horizon	
Country	<i>Ukraine</i>
State Province	<i>Lvivska</i>
District	
Municipality	<i>Lviv</i>
Waterbody	
Reserve	<i>empty</i>
Forest Range	
Quarter	
Individual Id	
Georegion FZB: РОп:	<i>Roztochchia</i>
Locality	<i>Lysynychi</i>
Habitat	
Leg	
Det	
Institution Code	<i>State Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine</i>
Citation	<i>Not set</i>
Remarks	

Рисунок 4. Приклад згенерованої електронної картки у ЦД «Біорізноманіття України» для опрацьованого зразку (українською та англійською мовами).

цим, розшифрування наукової атрибуції з етикеток комах відбувається у ручному режимі за потреби із залученням фахівців ентомологів по певній таксономічній групі.

Внесення даних про зразок та його зменшених фотографій (до 1500×1500 dpi) у базу даних вебресурсу Центр даних «Біорізноманіття України» (<http://dc.smnh.org/>) та присвоєння зразку електронного облікового номера.

Внесення даних проводиться або безпосередньо у робочій частині вебресурсу послідовно для кожного зразка, або спочатку у таблицю Excel для наступного їх імпорту в базу даних ЦДБУ. Ці дані містять наступну інформацію: інвентарний номер зразка, тип даних, кількість екземплярів, дата, країна, область, район, населений пункт, резерват (за наявності), фізико-географічний регіон України, локалітет (за наявності), біотоп (за наявності), хто зібрав, хто визначив, код (акронім) установи, примітки. Всі відомості заповнюються українською та англійською мовами (Рис. 16). Координати визначаються за допомогою Google Maps (<https://www.google.com/maps>). Внесені дані до ресурсу Центр даних «Біорізноманіття України» відповідають стандарту DarwinCore.

Кожному введеному зразку присвоюється унікальний електронний обліковий номер. Крім того для кожного введеного у базу даних зразка відбувається автоматизована генерація QR кодів. Сканування QR коду дозволяє перейти на його запис у публічній частині вебресурсу ЦДБУ.

Здійснюється видрук етикеток з електронним обліковим номером та QR кодом і прикріплення (це можна зробити і згодом) їх на зразок.

Присвоєння стандартних назв файлам з повнорозмірними фотографіями етикеток і зразка, і його QR коду.

Архівування – додавання файлів повнорозмірних фотографій оцифрованих зразків та їх QR кодів у базу даних оцифрованих зразків. Оброблені файли цифрових зображень та відповідні датасети слід зберігати на кількох фізичних носіях (картах флеш пам'яті), а також, при можливості, заливаються у хмарні сховища (зокрема на Google Діску). Основним ресурсом для опублікування зображень і даних про ентомологічної колекції в Україні є Центр Даних «Біорізноманіття України» (<http://dc.smnh.org/>). Також, набори даних оцифрованих зразків ДПМ НАНУ публікуються на порталі Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (<https://www.gbif.org/>).

4. Контроль якості даних і цифрових зображень

При оцифруванні ентомологічних зразків, навіть при виконанні усіх передбачених регламентом/протоколом вимог, не завжди вдається досягнути максимальної якості зображення і потрібен контроль їхньої якості. Такий контроль передбачає наступні етапи: 1) перевірка наявності архівних копій файлів, 2) перевірка на присутність дублікатів, 3) візуальна перевірка якості отриманих зображень (при потребі

робляться фото кращої якості), 4) візуальна перевірка орієнтації та обрізки отриманих зображень.

Контроль якості даних про зразки передбачає наступні кроки: 1) перевірка наявності всіх необхідних полів відповідно до вимог Occurrence Dataset GBIF, 2) перевірка відповідності назв полів вимогам DarwinCore, 3) перевірка заповнення всіх ключових полів датасету, 4) перевірка на відсутність зайвих пробілів, 5) перевірка на правильність представлення координат, 6) перевірка на правильність застосування назв таксонів, 7) перевірка на присутність дубльованих записів, 8) перевірка на помилки в назвах таксонів і авторів, 9) перевірка на правильність кодування даних.

Дані з веб ресурсу Центр даних «Біорізноманіття України» шляхом експорту зберігаються як файли у csv форматі. Після цього набори даних адаптуються/готуються для імпорту у базу даних GBIF. Контроль якості даних відбувається в програмах Microsoft Excel та OpenRefine.

Оцифрування уразливих природничих колекцій. ver. 0.1 (робочий варіант)

На правах рукопису

CC BY 4.0

Державний природознавчий музей НАН України

Львів, 2023

Гарнітура OpenSans і Lato. Формат А4.

Верстка і дизайн: А. Новіков

Фото на обкладинці: зразок з колекції гербарію судинних рослин LWS.

Автори фотографій: фото на обкладинці – Начичко В.; рис. 4 – Новіков А.; рис. 5–8 – Савицька А., рис. 10–12 – Гуштан Г; рис. 14 та 15 – Гуштан К.